

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

JEAN MALARA. — Quatre mois d'expérience Gomulka	1	Un exemple de camouflage communiste : <i>La Société française d'édition de presse syndicale internationale</i> ..	18
A. BIRD. — Les mystères du commerce extérieur polonais	6	Vers l'entrée des communistes indonésiens dans le gouvernement	19
LUCIEN LAURAT. — Le sixième plan quinquennal est enterré	10	Bibliographie : <i>L'Intellectuel communiste (A propos de J.-P. Sartre)</i> , par Pierre Naville	21
Pénétration soviétique en Afghanistan.	14	Chronologie du monde communiste : février 1957	22
BORIS SOUVARINE. — Les complices de Staline	15		

Quatre mois d'expérience Gomulka

A PARTIR d'octobre 1956, la Pologne a vécu pendant trois mois dans l'effervescence. L'arrivée de Gomulka au pouvoir fut suivie, on s'en souvient, de troubles plus ou moins graves dans un grand nombre de villes. Protestsations contre la présence des troupes soviétiques en territoire polonais, bagarres de rues contre la police, le Parti, les procureurs et les prisons, manifestations de mécontentement au sujet de la loi électorale ou des pratiques préélectorales, manifestations de solidarité avec la Hongrie, durèrent deux mois à Varsovie, Lodz, Bydgoszcz, Szczecin, Wrocław et à Lignica.

Cette agitation de caractère plutôt politique s'accompagna, à partir de novembre, d'une agitation sociale qui se poursuivait jusqu'à la fin de l'année, et même au delà.

Les ouvriers se souvenant d'antiques méthodes chargeaient en brouette directeurs, chefs de service, activistes des syndicats et du Parti, et les déposaient hors des établissements. On traita de même, dans beaucoup d'endroits, certains membres des conseils populaires, surtout ceux des communes. On déboulonnait ainsi « les bonzes » détestés. Dans la région de Cracovie, des jeunes gens formèrent des équipes spéciales pour « donner un coup de main » à la population impatiente de régler leur compte aux « séides » locaux ou à des hommes qui s'étaient rendus coupables de différents méfaits pendant la période stalinienne et même ultérieurement. De ce

fait, des instituteurs de campagne se trouvèrent bien des fois dans une situation délicate. Jusqu'alors, souvent contre leur gré, ils avaient dû faire de la propagande à l'école et au dehors, en faveur de la collectivisation, pour « la lutte contre les koulaks », etc. A partir d'octobre, la population rurale prit sa revanche, elle mit à la porte les maîtres (sans toujours beaucoup de discernement). Les instituteurs, de leur côté, s'en prirent aux chefs des sections culturelles des conseils populaires et aux directeurs d'écoles qui leur en avaient fait voir de toutes les couleurs dans la période stalinienne.

La campagne fut le théâtre de bouleversements plus graves. Dès qu'ils connurent les critiques formulées par Gomulka contre la politique de la collectivisation à la VIII^e Session plénière du Comité central, les paysans commencèrent à dissoudre les kolkhozes; ils partagèrent terres, outils et bétail, sans autre forme de procès, et, sans se borner aux coopératives déficitaires, celles qui prospéraient connurent le même sort.

Des 10.500 coopératives agricoles que l'on comptait au début d'octobre en Pologne, il reste environ le quart aujourd'hui.

Tous ces changements s'effectuèrent très rapidement, spontanément, sans intervention du Parti ou du gouvernement, réduits à multiplier des appels impuissants ou des reproches à l'adresse des ouvriers et paysans et des lamentations sur le sort des victimes des « injustices ».

Parallèlement à ce courant, s'en dessina un autre d'ordre confessionnel. Avant même que Gomulka eût accédé au pouvoir, plusieurs grèves scolaires avaient été déclenchées par les parents qui réclamaient l'enseignement de la religion en classe. Après « l'octobre », ces réclamations se firent plus fortes. Dans certaines localités, les parents envahirent les écoles et exigèrent que la croix fût suspendue dans les établissements scolaires, que les maîtres connus pour leur athéisme, voire leur indifférence en matière religieuse, fussent licenciés. Le mouvement s'étendit même à certains conseils populaires. Il sembla un moment qu'une sorte de « guerre de religion » était à craindre, au moins dans les campagnes.

La révolte des jeunes

« La Révolution d'Octobre » porta le coup de grâce à l'Association de la Jeunesse Polonaise. Par un appel lancé le 14 novembre 1956, la direction du komsomol polonais essaya de la maintenir en vie. En vain. Les étudiants s'employèrent à dissoudre une association superflue et à la remplacer par d'autres. Le Comité de Varsovie de l'Association de la Jeunesse Polonaise ayant été dissous en décembre 1956, la direction suivit l'exemple et liquida les vestiges de l'organisation.

A partir de la mi-novembre, les étudiants de Varsovie fondèrent spontanément de nouvelles organisations :

- Association de la Jeunesse Communiste,
- Association de la Jeunesse Socialiste,
- Association de la Jeunesse Démocratique,
- Association Révolutionnaire de la Jeunesse.

Cette dernière avait été depuis longtemps réclamée et inspirée par l'hebdomadaire *Po Prostu* (« Tout simplement »), autour duquel s'était regroupée la gauche du Parti.

En Haute-Silésie, à Katowice, vit le jour l'Association Ouvrière de la Jeunesse. Dans les campagnes se formait la Jeunesse Rurale « *Wici* », riche de ses traditions d'avant guerre et qui avait existé au lendemain des hostilités jusqu'en 1948.

De certains centres de province partit l'idée d'une fédération tripartite, comprenant les organisations ouvrières, estudiantines et rurales. En fait, l'Association Révolutionnaire de la Jeunesse s'est maintenue, après avoir absorbé la Jeunesse Communiste et la Jeunesse Socialiste, et, en janvier 1957, elle s'est unie à l'Association Ouvrière de la Jeunesse et prit le nom d'Association de la Jeunesse Socialiste.

Wici a conservé son autonomie, et elle a défini son propre programme à la Conférence nationale des 11 et 12 février.

En outre, en décembre, plusieurs clubs de jeunes intellectuels, à caractère social et culturel, ont formé une fédération.

Au niveau de l'enseignement primaire, l'association des pionniers de type soviétique a vécu, et elle a été remplacée par *Les Eclaireurs de Pologne*. Cette organisation, ainsi ressuscitée, a retrouvé une partie de ses anciens dirigeants, dont beaucoup comptaient déjà parmi ses membres avant la guerre.

Changements dans les organisations syndicales

La IX^e Réunion plénière du Conseil central des Syndicats, réunie du 16 au 18 novembre 1956, en présence de délégués des grandes entreprises, fut orageuse. Elle mit fin au règne des « bonzes ». Victor Klosiewicz, jusque-là président de la centrale, et plusieurs de ses coéqui-

piers furent congédiés. Gomulka n'eut donc pas de mal à placer à la direction son ami L. Loga-Sowinski, membre du nouveau Bureau politique. D'importantes modifications furent apportées à l'orientation générale des syndicats. La résolution publiée après les débats prévoyait :

— « *L'indépendance à l'égard de l'administration d'Etat à tous ses échelons.* »

— Le retour « *aux traditions les meilleures du mouvement syndical polonais d'avant guerre et des premières années après celle-ci* », ce qui équivaut au rejet pur et simple des modèles soviétiques.

— Le fonctionnement des « *organisations syndicales, du haut en bas, sur les principes entièrement démocratiques* », ce qui indique l'abandon du « *centralisme démocratique* » communiste.

— La suppression de « *toutes les formes et méthodes d'interdépendance entre le Parti et les organisations syndicales* », bien que « *la direction idéologique et politique du mouvement syndical* » soit reconnue au Parti ouvrier unifié.

Depuis, la nouvelle direction a établi un programme syndical qui consacre une place importante aux questions économiques et sociales, notamment aux salaires, à l'emploi, à l'extension de la gestion ouvrière, etc. Il prévoit « *la démocratisation* » de la législation du travail (suppression de la disparité entre les avantages sociaux des travailleurs manuels et non manuels, la gestion de la sécurité sociale par les travailleurs). Le Conseil syndical a également modifié sa structure, en rétablissant l'ancienne autonomie des fédérations, dont chacune aura désormais ses propres statuts et son propre budget, sur lequel elle prélèvera les cotisations qu'elle versera à la Confédération (laquelle, auparavant, répartissait les fonds). La nouvelle direction élabore actuellement deux projets de loi concernant les comités d'entreprises et les organisations syndicales, qui changeraient de fond en comble leur situation juridique.

Toutes ces innovations s'accompagnent de changements de personnes aux postes responsables. La plus audacieuse jusqu'ici a été la *Fédération de l'Enseignement Polonais* qui a désigné à sa direction les militants évincés, sous la pression communiste, de toute activité syndicale au Congrès de mai 1948. D'ores et déjà la Fédération a repris sa structure d'avant guerre, analogue à celle des syndicats français.

Retour aux noms anciens

« La désoviétisation » de la vie polonaise se manifeste également dans des faits apparemment de moindre importance, tel le retour aux noms anciens, ce qui implique une tendance au changement du contenu idéologique. Nous avons déjà mentionné l'Association des Eclaireurs de Pologne, rétablie récemment. Or, presque simultanément reprirent leurs noms d'autrefois l'Association des Mutilés de Guerre et la fédération des coopératives « *Spolem* » (« Ensemble ») qui s'efforce présentement de libérer le mouvement coopérateur de la tutelle administrative et bureaucratique.

Poznan vit, la première, renaître la vieille Société de l'Université Ouvrière (T.U.R.), fondée par les socialistes en 1923 et supprimée en 1948. Les professeurs de l'Université de Cracovie susciterent une campagne de presse en vue de rétablir l'ancienne Académie des Sciences et des Lettres, organisme autonome supprimé en 1952 et remplacé par l'Académie des Sciences, avec

siège à Varsovie, calquée sur celle de Moscou. En février 1957, leurs efforts furent couronnés d'un succès partiel : l'ancienne Académie pourra continuer ses travaux, mais seulement à Cracovie, en tant qu'institution locale.

Le rôle de la presse

Les diverses transformations accomplies le plus souvent de façon spontanée avec le concours de vastes couches de la population, s'accompagnaient d'une puissante campagne de presse.

Les journaux polonais s'attachèrent à flétrir, cette fois-ci sans les sous-entendus de naguère, tout ce qui se rattachait au stalinisme, à la soviétisation, à la satellisation ou à la russification de la Pologne. Les événements de Hongrie, qui remuèrent toute la population, vinrent encore accentuer cette campagne, et provoquèrent d'âpres critiques contre le prétendu internationalisme prolétarien.

Les écrivains et journalistes polonais n'avaient pas attendu « l'Octobre » pour critiquer le stalinisme, allant d'ailleurs plus avant dans cette voie que leurs confrères soviétiques. Ils ne s'étaient pas attaqués qu'au « culte de la personnalité », mais au système stalinien tout entier, en se couvrant de l'autorité de Lénine. Après octobre, cette autorité fut à son tour mise en doute et l'hebdomadaire *Po Prostu* édita la brochure de Rosa Luxembourg : « *La Révolution russe* ». Le député Julien Hochfeld, un ex-socialiste, commentant la brochure dans le même hebdomadaire, cita à volonté les polémiques antérieures entre Rosa et Lénine. Et le *Journal de Cracovie* publia une défense du Parti socialiste polonais qui, comme on le sait, était fort mal vu de Lénine.

Dans le même temps, de jeunes écrivains, en quête d'idées nouvelles, se mirent à étudier les œuvres de Marx antérieures au *Manifeste communiste*. De nombreux publicistes y compris des membres du Parti, se révoltèrent contre « le dogme » dans le domaine social, émanât-il de Marx lui-même.

La presse s'en prit aussi aux privilèges féodaux des bureaucrates, aux absurdités économiques et administratives de la période stalinienne, aux aberrations dans le domaine culturel, aux abus et cruautés de la police et des organes judiciaires, aux préjudices matériels et moraux causés aux travailleurs.

Enfin, elle a soulevé le problème de la souveraineté nationale, de son affermissement, ainsi que celui de « la voie polonaise vers le socialisme ». A cet égard, la presse a dépassé les résolutions et propositions du Comité central, confinées dans le cadre étroit du marxisme-léninisme.

Le bilan de quatre mois

Deux pactes furent conclus pendant les quatre journées d'octobre 1956 (du 20 au 23) : celui des communistes « libéraux » avec Gomulka et son groupe; celui de ces deux courants communistes avec la collectivité nationale. Ces deux pactes comportaient la souveraineté de la Pologne et la liquidation du système stalinien à l'intérieur du pays. A la vérité, la population dépassa souvent les limites tracées par les éléments organisés qui, plus faibles, décidèrent d'attendre la fin de l'effervescence, de s'y soumettre momentanément jusqu'à la date décisive, celle des élections générales du 20 janvier 1957. Toutefois, la nouvelle équipe s'employa à remplir les engagements pris envers le pays.

« Désatellisation » partielle de la Pologne.

Le nouveau Bureau politique, conduit par Gomulka, a dans une grande mesure « désatellisé » le pays, en obligeant Moscou à reconnaître la souveraineté de la Pologne, « la voie polonaise au socialisme » et l'indépendance du P.O.P.U. (Parti ouvrier polonais unifié) à l'égard du P.C. soviétique. Le voyage à Moscou (14-18 novembre) d'une délégation polonaise formée de Gomulka, J. Cyrankiewicz et S. Jedrychowski, fut suivi de la publication d'une *Déclaration commune polono-soviétique*, qui donna forme légale aux promesses faites par les dirigeants soviétiques venus le 19 octobre à Varsovie dans un dessein bien différent.

Lors de leur visite à Moscou, les gouvernants polonais obtinrent également des Soviétiques une indemnisation des pertes financières subies de 1945 à 1953 du fait des « exportations » du charbon polonais en U.R.S.S. à des prix dérisoirement bas; exportations qui avaient été imposées à la Pologne par Molotov en vertu de l'accord du 16 août 1945. Ces pertes, évaluées à la somme de 2 milliards 100 millions de roubles, annulent les dettes contractées par la Pologne envers l'U.R.S.S. En outre, une commission spéciale créée pendant ces pourparlers établira le montant des sommes que l'U.R.S.S. devra rembourser à la Pologne par suite de la faiblesse du tarif des frais de transit des marchandises soviétiques qui empruntèrent les voies polonaises de 1946 à 1954. Il s'agit de plusieurs centaines de millions de roubles. Les dirigeants soviétiques ont également promis de donner satisfaction à d'autres réclamations financières des Polonais moins importantes. Enfin, la délégation polonaise obtint un emprunt de 700 millions de roubles, remboursable de 1963 à 1965, ainsi que des livraisons de céréales atteignant 1.400.000 tonnes, d'une valeur de 400 millions de roubles, à rembourser en 1961-1962.

Un mois après la conclusion de l'accord de Moscou du 18 décembre, le maréchal Koniev et le ministre Chepilov, d'une part, et le général Sychalski et le ministre Rapacki, d'autre part, signaient à Varsovie le *statut juridique des troupes soviétiques stationnées en Pologne*. Statut qui limita la liberté et les prérogatives dont ces troupes avaient jusque-là bénéficié.

En fait, avant que ces textes n'aient été signés, les Polonais avaient déjà écarté les Russes de l'armée, de la police et de l'industrie, où ils avaient été installés en qualité de « spécialistes ». Le départ du maréchal Rokossowski en U.R.S.S. (début novembre 1956) fut suivi de celui de trente-deux généraux « polonais » d'importation soviétique. On ne lésina pas, il est vrai, sur les assurances de haute considération, ni même sur les médailles de mérite.

Dissolution de la police politique.

La révolte de Poznan révéla l'ampleur de la haine accumulée dans le pays à l'égard de la police politique, la fameuse « *Bezpieka* », calquée sur le modèle soviétique, bien qu'à ce moment-là elle eût déjà été réorganisée, réduite et épurée. Après « l'Octobre », une des premières tâches des dirigeants polonais fut la suppression de la police en tant qu'organisme autonome, dont les séquelles furent rattachées au Ministère de l'Intérieur.

Révisions des procès et réhabilitations.

Les procureurs et les tribunaux n'ont pas encore effacé toutes les tragiques conséquences de la folie policière des années d'après guerre. Révisions des procès, reprises des instructions, réha-

bilitations, amorcées en 1954, se poursuivent à un rythme accéléré depuis l'arrivée au pouvoir de Gomulka. Le nombre des victimes de la « Bezpieka », des procureurs et des juges, est énorme, comme en témoignent les demandes de révision et de réhabilitation. Depuis 1954, environ 7.000 demandes de révision furent examinées et plusieurs milliers de personnes ont été réhabilitées.

L'épuration effectuée dans la magistrature, notamment parmi les procureurs et juges dépourvus de toute formation juridique, le rétablissement dans leurs fonctions de ceux qui avaient été destitués dans la période stalinienne, doivent mettre un peu d'ordre dans ce domaine. En outre, les instructions, au nombre de 200, ordonnées contre les anciens fonctionnaires de la Sécurité publique qui avaient appliqué des tortures raffinées et commis des abus de pouvoir doivent rétablir la confiance dans le pouvoir judiciaire.

Retour des Polonais de l'Union soviétique.

Les pourparlers polono-soviétiques de novembre 1956 firent accélérer le rapatriement des ressortissants polonais de l'U.R.S.S. Rapatriement qui concerne deux catégories de personnes : celles qui avaient été internées dans les camps de concentration soviétiques pendant et après la guerre; celles qui, établies en U.R.S.S., désirent entrer en Pologne (le renoncement à la nationalité soviétique coûte 500 roubles). Jusqu'en décembre 1956, environ 29.000 personnes, pour la plupart des prisonniers libérés, regagnèrent la Pologne. A partir de 1957, 120.000 Polonais doivent quitter l'U.R.S.S. bon an mal an. On évalue à 400.000 personnes le nombre total de personnes qui seront ainsi rapatriées mais nul n'en connaît le chiffre précis.

Une immigration aussi brusque et aussi importante n'est pas sans répercussions économiques. Les secours en argent et en nature, l'attribution de logements, la recherche d'emploi pour ces malheureux, souvent malades et déficients, constituent un grave problème pour les responsables de l'économie nationale. Du coup, on a mis fin à la campagne déclenchée en 1955 pour le retour en Pologne des émigrés établis dans les pays occidentaux.

Fin des privilèges bureaucratiques.

Au cours de ces quelques mois, on a supprimé les privilèges des « bonzes », les parvenus du régime, privilèges qui tranchaient tellement sur la toile de fond de la pauvreté générale. Les « magasins aux rideaux jaunes », les écoles et les hôpitaux réservés aux dignitaires du régime, ont disparu. Les féodaux ont été « dépossédés » des villas luxueuses de la banlieue de Varsovie, dont l'entretien absorbait des fonds considérables. « L'égalisation », condamnée il y a quelques années en tant que « propagande ennemie » et alors passible de prison, vient d'être officiellement reconnue.

Décentralisation et « débureaucratization ».

Des mesures ont été prises en vue de décentraliser l'administration. On a étendu notamment les attributions des conseils populaires, dont le budget vient d'être augmenté, et on a promis qu'ils ne seraient plus « commandés » par des secrétaires régionaux du Parti (ce qui paraît loin de la réalité).

Le personnel pléthorique des administrations a été réduit. Les réductions les plus sensibles ont sans doute été effectuées dans la centrale

syndicale où deux tiers des postes administratifs ont été supprimés. On prit des mesures analogues dans l'appareil du Parti et dans celui de l'Etat. La seule Commission de planification, qui employait 1.800 personnes, en a licencié la moitié. L'Académie Polonaise des Sciences prévoit également de réduire son personnel administratif qui a atteint 400 employés. Toutefois, la « débureaucratization » de l'administration publique n'a pas donné jusqu'ici de grands résultats. Sur un personnel dépassant un million de fonctionnaires, à peine 40.000 ont déjà été licenciés. On doit en licencier autant avant la fin de 1957.

Nouveau « modèle économique ».

Ce « modèle économique » constitue un des éléments de « la voie polonaise vers le socialisme ». En quoi consiste-t-il ?

Il comporte dans ses grandes lignes :

1° l'élargissement des comités ouvriers de gestion dans les entreprises industrielles et les fermes d'Etat;

2° le développement des différentes formes de coopératives à la campagne;

3° l'extension de l'artisanat et de la petite industrie individuels;

4° l'extension de l'industrie régionale gérée par les conseils populaires;

5° la limitation de la planification centrale aux principaux objectifs de l'économie nationale.

Les comités ouvriers de gestion font naître de grands espoirs. Dans l'ensemble, ils ont trouvé un accueil très favorable auprès des travailleurs. Leur vogue sera-t-elle de longue durée? Ils pourraient jouer un rôle de premier plan dans le développement de la production et faire barrage au centralisme bureaucratique. Mais les bureaux, même libéraux ne le voudront pas. Aussi, d'ici peu, les conseils ouvriers borneront-ils leurs efforts à obtenir le « treizième mois » pour les salariés. Tout au plus et pas davantage.

Outre les changements prévus et ceux qui sont d'ores et déjà réalisés, les pouvoirs publics ont à résoudre les graves problèmes du développement économique du pays. A la suite des amendements apportés au projet du plan quinquennal (1956-1960), qui sera soumis à la nouvelle Diète, deux positions différentes se dessinent. Stéphane Jedrychowski, président de la Commission de planification économique, voudrait poursuivre le développement de la sidérurgie et de l'industrie des machines. Par contre, Oscar Lange, membre du Comité central et président du Conseil économique, serait enclin à donner la prépondérance aux branches industrielles auxquelles les conditions économiques de la Pologne (et notamment sa houille) se prêtent le plus, soit les industries chimique-synthétique, énergétique, ainsi que celle des moyens de transport.

Accord avec l'Eglise.

La situation créée à l'intérieur du pays exigeait une entente des communistes avec les représentants de l'Eglise et ceux des catholiques qui n'avaient pas été compromis par la collaboration avec le Parti et la police, de 1949 à 1956.

Dans son exposé au Comité central (20 octobre), Gomulka se montra très conciliant à l'égard des militants catholiques, liés avec le cardinal Wyszyński. Il déclara notamment :

« Pourquoi, par exemple, le mouvement catholique progressiste ne pourrait-il pas rivaliser avec nous, aussi bien dans la recherche des

formes que dans leur application pratique dans le domaine du coopératisme de production. C'est une bien pauvre conception celle qui préconise que seuls les communistes, seuls les adeptes d'idées socialistes matérialistes puissent bâtir le socialisme? »

L'idée trouva immédiatement un écho auprès d'un groupe de militants catholiques qui, reçu peu après par Gomulka, fonda le *Club des Intellectuels catholiques*, dirigé par des écrivains connus, tels que Golubiew, Zawiejski, et les journalistes Turowicz, Stoma, etc.

La libération du primat de Pologne, le cardinal Stéphane Wyszynski qui était en résidence surveillée (le 28 octobre 1956) et celle de plusieurs évêques — dont certains étaient en prison — calma les esprits. Les discours du cardinal agissent dans le même sens. Car, s'il est ferme, il ne tient guère à susciter des conflits.

Les Polonais plaisaient d'ailleurs sur cette entente présente entre les dignitaires ecclésiastiques et politiques, et disent : « *La Pologne est maintenant gouvernée par le cardinal Ladislas Gomulka et le premier secrétaire du Parti Stéphane Wyszynski.* »

Certes, le gouvernement et le Parti ont dû payer cher la déclaration de l'Épiscopat selon laquelle « *les pouvoirs publics trouveront une entière compréhension auprès de la hiérarchie ecclésiastique et du clergé* ». C'est ainsi que le gouvernement abrogea le décret de février 1955 qui lui donnait le pouvoir d'intervenir dans la nomination des ecclésiastiques aux différents postes hiérarchiques. En revanche, le Vatican consentit à remplacer par cinq évêques réguliers les vicaires capitulaires dans les territoires recouverts (et notamment à Wrocław, Opole, Gorzów, Gdansk et Olsztyn). En outre, l'État autorisa le clergé à porter le secours de la religion aux prisonniers malades et à nommer des aumôniers dans les prisons; il donna son accord pour que les ordres religieux féminins et les prêtres, précédemment expulsés des départements occidentaux, puissent y revenir; il consentit également au rétablissement de l'enseignement de la religion à titre de matière facultative dans les écoles primaires et secondaires. Cette dernière mesure, mise en application par la circulaire du Ministère de l'Éducation du 12 décembre 1956, fut accueillie avec mécontentement par la plupart des enseignants, partisans de l'école laïque.

Relèvement du niveau de vie.

Le réajustement des salaires, amorcé en avril 1956, fit bénéficier, jusqu'à la fin de l'année, 4.200.000 travailleurs. À partir du 1^{er} janvier 1957, les mineurs obtinrent une augmentation de 15 %. D'après le communiqué de l'Office central de Statistique relatif à l'exécution du plan de 1956, la somme globale versée au titre de l'augmentation des salaires a atteint 9 milliards 300 millions de zlotys. Le salaire mensuel nominal se serait élevé de 11,8 % en moyenne par rapport à 1955. Dans le même temps, les prix de détail des denrées alimentaires n'auraient marqué qu'une hausse de l'ordre de 1,4 % et ceux des articles industriels de 1,7 %. En admettant que les salaires réels n'aient pas atteint le niveau indiqué par l'Office de Statistique, il convient néanmoins de ne pas mésestimer l'effort fait par le gouvernement en vue de relever le niveau de vie des travailleurs.

Chantage à la victoire électorale.

Les élections générales du 20 janvier dernier donnèrent la victoire à Ladislas Gomulka. Mais elles auraient pu se terminer par la défaite du

P.O.P.U. si Gomulka n'avait pas recueilli des voix pour son Parti en évoquant le danger d'une intervention soviétique et de l'anéantissement des acquisitions de « la révolution d'Octobre ».

Le principal bénéficiaire de la confiance accordée par la population à Gomulka a été le Parti communiste, à qui sa crise intérieure ne permettait pas de dominer le pays, s'il était réduit à ses seules forces. Il en est de même, du reste, de ses deux partenaires, le Parti paysan unifié et le Groupement démocratique.

La Diète, issue de ces élections est, aux yeux des Polonais, un mal nécessaire, auquel il faut se résigner, du moins provisoirement, tant que des facteurs extérieurs ne seront pas plus favorables.

Les difficultés de Gomulka

En plus des difficultés économiques, dont le chômage qui déjà menace, en particulier chez des jeunes, Gomulka doit en affronter d'autres.

Le P.O.P.U. a été fortement ébranlé. La réhabilitation de nombreux membres, la réintégration des militants de l'ex-Parti socialiste polonais (P.P.S.), au nombre de 1.500, ne peuvent pas avoir de grandes répercussions politiques. Des milliers de socialistes se tiennent à l'écart du P.O.P.U. Il en est de même pour la grande masse des membres de l'ancien Parti paysan à l'égard de celui de Cz. Wycech, actuel président de la Diète. Les espoirs qu'on avait mis dans l'essor de l'Association de la Jeunesse Socialiste ont été depuis déçus.

Certes, la nouvelle Diète ne voudra pas créer de difficultés à Gomulka, mais elle ne l'aidera pas à concilier l'opinion du pays avec les pouvoirs publics. Ces circonstances favorisent une sorte de dictature personnelle, appuyée sur l'armée, sur les bureaucrates et les technocrates. Cette perspective semble ouverte d'autant plus que l'effervescence populaire s'est éteinte, et que le crédit dont jouit Gomulka n'est pas encore épuisé.

De ce crédit, il est prêt à user, et même à en user et en abuser, comme l'ont montré des faits récents. Dès la rentrée parlementaire, il a imposé à la Diète un Conseil d'État dont la composition garantit qu'en toutes circonstances, tout comme par le passé, il pourra « produire » des décrets. Gomulka lui-même en fait partie. En dépit de l'opposition des nombreux députés, il a fait accepter au poste de vice-président du nouveau Conseil des ministres Zénon Nowak, un des chefs du groupe de Natolin.

Il n'est que juste de noter que l'actuelle équipe dirigeante subit une forte pression de la part du Kremlin et de presque tous les partis communistes (italien, anglais et américain exceptés).

Les exportations de charbon polonais en Tchécoslovaquie et en Allemagne de l'Est ayant été diminuées, les rapports se sont aussitôt tendus entre « les partis frères ». C'est en donnant à craindre à Gomulka que la Pologne resterait isolée dans le camp communiste qu'on obtint de lui des concessions.

Retour en arrière

Ces concessions peuvent avoir un grave contre-coup sur la vie polonaise qui arrive avec peine à se débarrasser du cauchemar de la terreur passée. Or, une vaste campagne se déclenche contre les intellectuels, communistes et non-communistes, en particulier contre les jeunes qui jouèrent un rôle important lors des transforma-

tions survenues en Pologne et qui poursuivent la critique de l'idéologie marxiste-léniniste.

Georges Putrament, qui fut toujours l'homme des basses besognes, vient d'attaquer « les révisionnistes » des hebdomadaires *Nowa Kultura* (*La Culture nouvelle*) et *Po Prostu* (*Tout simplement*). Dans son article publié dans *Przegląd Kulturalny* (*Revue de la Culture*), il insinue qu'ils voudraient rétablir le capitalisme en Pologne et les disqualifie en tant que « droite » du Parti, la gauche étant, à son avis, le groupe de Natolin.

Presque simultanément, le Bureau politique releva du poste de rédacteur en chef de *Trybuna Ludu*, organe central du P.O.P.U., Ladislas Matwin, secrétaire du Comité central, relégué depuis à Wrocław où il remplit les fonctions de premier secrétaire de la fédération du P.O.P.U. de la région. Une mesure analogue a frappé la rédaction des *Cahiers politiques*, édités par la revue théorique du Parti *Nowe Drogi* (*Les Nouvelles Voies*). De même, Stéphane Staszewski, premier secrétaire de la fédération du P.O.P.U. de Varsovie, qui s'était distingué par son activité en faveur de Gomulka lors des journées d'octobre, fut démis de ses fonctions, confiées jadis mais à un membre du Comité central, V. Jarosinski, ex-ministre stalinien de l'Education nationale.

La campagne contre « les révisionnistes » — réclamée avec insistance par la délégation du

P.C.F. conduite à Varsovie par E. Fajon — va de pair avec une complaisance excessive à l'égard du groupe de Natolin. Gomulka est intervenu à trois reprises à la Diète pour faire admettre Z. Nowak au poste de vice-premier ministre. Mais il obtint gain de cause, en faisant passer en même temps quelques autres stalinien à des postes de moindre importance.

Ladislas Gomulka s'est ainsi engagé dans une voie bien périlleuse.

Toutefois, en dépit de la censure qui a recouvré ses droits, les intellectuels et les « libéraux » communistes se défendent et contre-attaquent. G. Putrament a déjà été vertement tancé par les deux hebdomadaires qu'il avait pris à partie. Pour protester contre la destitution de L. Matwin, huit rédacteurs de *Trybuna Ludu* ont donné leur démission du journal, tandis que l'*Association des Journalistes Polonais* a publiquement protesté contre la mesure du Bureau politique. Les étudiants de Cracovie ont organisé une manifestation contre la présence au gouvernement des antisémites stalinien.

Ces forces organisées, mais somme toute faibles, sauront-elles défendre les positions acquises? Pourront-elles tenir contre les attaques réitérées de l'obscurantisme et de la régression? Rien n'est joué encore en Pologne.

JEAN MALARA.

Les mystères du commerce extérieur polonais

ON n'a pas oublié le rôle qu'a joué dans la « révolution d'octobre » polonaise le journal *Po Prostu* (« Tout simplement »), organe des étudiants et de la jeune intelligentsia de Varsovie. Or, deux jeunes journalistes, Jerzy Ambroziewicz et Jan Olszewski, ont publié dans ce journal, de la mi-octobre à la mi-décembre, cinq articles intitulés *Bloto i dolary* (les dollars et la boue) où ils ont dénoncé, à titre d'exemple, l'un des scandales de « l'ancien régime », celui du commerce extérieur. La publication de cette série d'articles fut interrompue par la censure, à la suite d'interventions d'en haut, et il fallut de longues interventions pour qu'elle fut reprise. Voici d'ailleurs comment *Po Prostu* décrit sa lutte contre l'étouffement de la vérité (n° 48 du 25-XI-56).

Après la parution du premier article de la série « *Bloto y dolary* » (*La boue et les dollars*) une conférence à laquelle participaient deux sous-secrétaires d'Etat au Ministère du Commerce extérieur (M.H.Z.) et un certain nombre de directeurs ministériels; « ... on nous a prié — écrit *Po Prostu* — de présenter avant leur publication le reste des articles, aux fins de consultation. Conscients de notre ignorance, nous nous sommes décidés à profiter de l'aide qui nous a été offerte. Le lendemain on nous a fait savoir que l'article ne pouvait pas paraître. ... Enfin, après quelques semaines de conciliabules une commission mixte des représentants du Parti et du gouvernement a été créée afin d'étudier les accusations contenues dans l'article... ... La Commission a confirmé le bien-fondé des accusations

contenues dans l'article qui n'était pas publié et n'a trouvé aucune raison qui justifierait l'interdiction de publication de la série d'articles projetée. »

Ces écrits ayant subi l'épreuve d'une commission de censure si haut placée, on peut y puiser sans risquer d'être accusés de partialité et ceci malgré quelques cris de détresse des personnes directement visées que *Po Prostu* enregistre dans l'article clôturant la série « *La boue et les dollars* » :

« Des légendes circulent dans le pays au sujet de notre commerce extérieur. Pour la plupart de mauvaises légendes. Qui saurait dire, cependant, combien de vérité et combien de faux contiennent ces légendes. Même les fonctionnaires des services du Ministère du Commerce extérieur n'ont pas pu nous éclairer là-dessus. La vérité se cache derrière un épais rideau de secret. Ce secret est connu par un petit groupe de gens au ministère, en haut de l'échelle en commençant par des directeurs de ministère, et encore pas tous. »

Voilà pour le climat de l'affaire. On manie des centaines de millions de dollars d'une façon qui tient du délire. Peu de gens connaissent le pourquoi de ces opérations et ceux qui le savent se taisent.

*
**

En Pologne les affaires du commerce extérieur, se traitent — *grosso modo* — à deux échelons : à l'échelon gouvernemental représenté par le mi-

ministère du Commerce extérieur et à l'échelon technique, représenté par les centrales commerciales de certaines branches d'industrie (par exemple, « Motoimport », « Textilimport », « Animex », « Motozbyt », etc). Si ces dernières sont en général intéressées à vendre le plus cher possible et à acheter le moins cher possible, le ministère obéit aux critères tout à fait différents qui échappent aux gens du pays, mais — qui sans doute — peuvent être mieux compris... à l'étranger.

Les articles publiés par *Po Prostu* touchent seulement des secteurs particuliers, choisis à titre d'exemple, notamment celui des pièces de rechange pour automobiles, et une question — essentielle — celle des intermédiaires étrangers. A travers les citations, nous verrons la lutte entre les centrales commerciales qui veulent se débarrasser des intermédiaires très coûteux et le ministère qui les leur impose aussi bien dans le domaine des exportations, où cela s'expliquerait à la rigueur, que dans celui des importations où leur existence étonne les firmes étrangères.

Les intermédiaires français

Prenons l'exemple de « Motoimport » qui achète des pièces de rechange pour automobiles. Jusqu'en 1950-1951, les achats se firent directement chez les producteurs : Chausson, Fiat, Citroën, Renault. Mais à l'époque citée, *Motoimport* passa un contrat avec une firme française peu connue à qui il confia la représentation générale; les termes de ce contrat n'ont pas été publiés.

« Depuis lors, c'est-à-dire depuis six ans, *Motoimport* ne possède même pas des catalogues de prix qui auraient permis de savoir ce qu'étaient les prix pratiqués sur le marché mondial pour les articles importés. La seule base des transactions était les offres collectées par l'intermédiaire et transmises ensuite à Varsovie. (...) Chose curieuse : les prix des offres sont généralement plus bas que ceux pratiqués par les producteurs — Citroën, Renault, etc. Comment est-il possible que l'intermédiaire — qui doit cependant percevoir sa commission — puisse vendre meilleur marché que le producteur lui-même? »

Le docteur Kornacki, chef du service d'importation, explique : Il faut économiser les devises et acheter le meilleur marché possible. Comme la réception technique est confiée, elle aussi, à l'intermédiaire français, les réclamations pleuvent quand les pièces de rechange sont parvenues aux destinataires. Le représentant de l'intermédiaire, un certain M. Vigny, ne les accepte pas. Il est clair que la Pologne a reçu des « rossignols »! Va-t-on rompre avec l'intermédiaire incorrect, sinon malhonnête? Mais non! On continue à faire les affaires avec lui et les résultats sont toujours les mêmes.

Po Prostu donne la description des firmes françaises fantômes en les désignant par des initiales « F », « B », « L », car la censure a interdit de citer leurs noms. La première a vendu des pièces de rechange inutilisables; au lieu de

la poursuivre en justice, on continue à traiter avec elle; elle fait faillite, on traite avec le syndicat de la faillite. La firme « B » a à sa tête un ancien marchand de textiles. La maison « L » entrepose les marchandises destinées à l'exportation..., sous un lit. Les détails des opérations d'importation des pièces de rechange en Pologne prouvent que ces affaires parfois ne relèvent pas du tribunal de commerce, mais tout simplement de la correctionnelle.

« Pourquoi — demande *Po Prostu* — rejetez-vous les offres émanant de grandes firmes françaises? Le motif répandu ces dernières années dans les sphères du *Motoimport* était la soi-disant polonophobie de grandes firmes françaises, de Citroën, par exemple, qui ne voulait pas faire de commerce avec la Pologne. En réalité, Citroën a fait des démarches, par l'intermédiaire du conseiller commercial français à Varsovie, pour prendre contact avec nous. Il a cessé de faire des offres uniquement pour cette raison que, pendant des années, elles ont toujours été systématiquement rejetées. Sa soi-disant « polonophobie » consistait seulement dans le refus de payer de confortables commissions aux intermédiaires qui, en France, ont monopolisé à leur profit le commerce avec la Pologne. »

Les intéressés, c'est-à-dire les utilisateurs de voitures, commencent à en avoir assez : ils envoient leur expert à l'étranger en juillet 1956. L'expert en question retrouve sans peine les producteurs des pièces de rechange et commence à traiter. Les conditions sont excellentes, mais inquiètent *Motoimport*; son directeur, M. Szwarc, part sur les traces de l'expert pour déclarer que la centrale qu'il représente ne possède plus de devises pour acheter les pièces choisies par l'expert.

« Pourquoi — demande encore une fois *Po Prostu* — la direction de *Motoimport*, patronnée par le ministère du Commerce extérieur, mettait-elle un pareil entêtement, contre l'évident intérêt de l'Etat, à entretenir des relations commerciales avec des firmes intermédiaires suspectes, dont l'activité fait penser à du sabotage? Qui a tiré profit de ces transactions en dehors des capitalistes étrangers? Pourquoi le ministère du Commerce extérieur plaçait-il et maintenait-il pendant des années aux postes de commande du *Motoimport* des gens se livrant à de telles pratiques? »

Suivent quelques exemples concernant d'autres centrales commerciales. Le *Textilimport*, centrale d'importation des textiles à Lodz : « Nous importons de l'étranger chaque année pour environ six millions de dollars de chiffons de laine. Jusqu'en 1955, aucune condition technique de réception n'était prévue. On ne peut donc pas établir la qualité de la marchandise que nous avons reçue. Aucune base de réclamation de la part de l'acheteur n'existait non plus... Que représentent les firmes qui traitent avec le *Textilimport*? Nous n'avons en cette matière aucune connaissance. Car la recherche des fournisseurs étrangers dans les pays de l'Europe occidentale a été confiée à un intermédiaire étranger. C'est cette même firme française qui intervient dans les achats étrangers de *Motoimport*. Pas étonnant que des transports entiers de chiffons de plusieurs centaines de tonnes arrivaient au port totalement pourris! »

Le *Centrozap*, à Katowice, achetait de la tôle pour boîtes à conserves en Allemagne occidentale. Livraison de la marchandise inutilisable : perte, au bas mot, 100.000 dollars.

« Centrale du Commerce extérieur Rolimpex. En 1955, cette Centrale a acheté en Birmanie

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

un stock de riz permettant de couvrir les besoins du marché polonais pendant deux ans. Cette transaction a été conclue sur l'ordre du ministère du Commerce extérieur. La valeur globale du riz s'élevait à environ un million de livres anglaises. La marchandise livrée était non seulement inférieure d'une catégorie à celle qui figurait dans le contrat, mais encore pleine d'impuretés. Résultat : une partie fut livrée aux cochons, le reste, malheureusement, aux hommes!

Quelles sont les causes de cet état de choses? Po Prostu cherche une réponse : « Peut-on mettre tout cela sur le dos du peu de qualification des fonctionnaires du Commerce extérieur et du manque de personnel qualifié, comme on le fait généralement ces temps-ci (cette formule a même reçu une estampille officielle du ministère du Commerce extérieur)? Précisément, le caractère officiel de cette version nous inquiète! »

Curieux procédés

On passe à l'analyse du problème des intermédiaires. Qui les choisit? Comment sont-ils rétribués? Quels sont les services qu'ils rendent au commerce extérieur polonais? Nous reproduisons les citations de Po Prostu :

« Une chose donne à réfléchir : les statuts du ministère du Commerce extérieur prévoient une complète indépendance des centrales commerciales dans l'utilisation et le choix de leurs agents. Pourquoi donc agissent-elles contre leur propre intérêt? Dans les centrales, on nous renvoyait, pour avoir la clef de cette énigme, précisément au ministère du Commerce extérieur... »

« La rétribution de l'agent généralement admise ne dépasse pas 1 % de la valeur des transactions. Les intermédiaires jouissant de la protection du ministère du Commerce extérieur pratiquaient en règle générale des commissions plus élevées, allant parfois jusqu'à 25-30 % du prix payé. De telles commissions, même sur les marchés capitalistes, sont connues chez les usuriers mais non dans le commerce. »

« ... Le montant de nos importations des pays occidentaux effectuées par l'intermédiaire des agents s'élève annuellement à 80-100 millions de dollars. A combien se chiffrent donc les bénéfices des firmes intermédiaires dont nous nous serions bien passés dans l'énorme majorité d'affaires que nous avons traitées. »

Quelques exemples des procédés « commerciaux » des intermédiaires cités :

1. Une firme allemande envoie directement à Varsovie son catalogue de prix; quelques jours après, l'intermédiaire O... envoie un autre catalogue de la même firme, mais avec des prix fortement majorés.

2. « ... dans les catalogues des prix des firmes étrangères envoyés par elle (agent intermédiaire C..., de Paris, N.D.L.R.) aux centrales polonaises, il arrive que les prix soient soigneusement découpés aux ciseaux. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi la firme C... se donne cette peine. Mais ceci ne trouble nullement les dirigeants de notre commerce extérieur. »

3. « ... la firme O... essayait de vendre à Varimex du matériel pour l'industrie de la chaussure à des prix de 25 % plus élevés que le prix de fabrique sans mentionner — de plus — le rabais de 15 % que le producteur offrait aux acheteurs polonais. »

4. « On achetait sur le marché belge des produits textiles et des chaussures pour une somme dépassant 5 millions de dollars. On a introduit dans l'affaire environ dix intermédiaires, bien qu'aucune raison objective pour cela n'ait existé. »

Les pertes subies à l'occasion de cette seule transaction s'élèvent à 300.000 dollars. »

« ... Nous aurions pu donner d'autres exemples de transactions semblables. Une raison nous en retient : nous ne sommes pas en mesure d'expliquer à nos lecteurs un tel comportement du ministère du Commerce extérieur. »

Exportations

Tout ce qui précède concernait les importations polonaises. Passons aux exportations :

« Les premiers essais faits pour placer la Pologne sur ces marchés (Afrique, Asie, Amérique du Sud, N.D.L.R.) avec nos exportations de biens d'investissement (machines, constructions et matériel de transport, N.D.L.R.) remontent à 1954. A cette époque, un certain nombre de nos plus grandes centrales d'exportation conclurent des accords avec cinq sociétés commerciales françaises. Ces accords obligeaient ces firmes à faire des prospections pour nous sur les marchés de dix-huit pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Pour ces services, chacune de ces firmes devait recevoir, en dehors de la commission normale sur les transactions, une somme de mille dollars par mois de chacune des centrales polonaises à titre des frais de prospection. Aucune de ces sociétés n'était connue de nos centrales. La firme C..., à Paris, qui nous représentait depuis des années sur le marché français et dont l'activité ne témoignait pas d'une grande honnêteté commerciale, était la seule connue. Cette circonstance fut sans importance, car les contrats ont été rédigés au ministère du Commerce extérieur et envoyés aux centrales avec l'ordre de signer. »

Parmi les « *dramatis personae* » de cette opération, nous retrouvons du côté polonais le vice-ministre Czeslaw Bajer et le directeur ministériel Halicki, ainsi que le directeur adjoint Pawel Kott; du côté français, a signé ces accords le représentant collectif des cinq firmes, M. Jack Cott. Les accords prévoyaient le paiement à M. Jack Cott de la somme de 18.000 zlotys par mois (1.556.000 francs à l'époque) pour ses émoluments et pour l'entretien de son bureau à Varsovie. La Banque Commerciale de Varsovie essaie de se renseigner sur les cinq firmes; une lettre, signée par le directeur adjoint Pawel Berger y coupe court : « Le Département des Exportations vous fait connaître que les firmes citées dans votre lettre sont connues du ministère du Commerce extérieur et il nous semble qu'il ne faut pas chercher à se renseigner sur elles auprès des banques capitalistes. »

Les intermédiaires français passent à l'action dans les dix-huit pays. Après presque un an de collaboration, les centrales polonaises ne veulent plus entendre parler d'eux. L'unique exception constitue le Motoimport qui écrit : « Malgré de grandes difficultés, causées entre autres par le manque de matériel publicitaire, ces firmes ont remporté certains succès. Par exemple, la firme S... travaillant en Amérique Latine a permis de conclure une affaire sur 280 bicyclettes pour l'Uruguay... » Et Po Prostu réplique :

« L'exemple cité dans cette lettre fut l'unique transaction que les intermédiaires français de Motoimport ont mené à bien. Jusqu'au milieu de l'année courante, ils ont vendu en outre 249 bicyclettes et 70 selles. La valeur totale de ces transactions s'élevait à 10.000 dollars. De son côté, Motoimport a payé, à ces firmes en 1955, rien que comme acomptes pour des frais de prospection, la somme de 30.000 dollars et... considère l'activité de ses agents comme « un certain succès ». »

Et le journal conclut : « Toute l'activité de nos agents se résume en envois de données sur la structure économique et la conjoncture sur les marchés dans différents pays. C'étaient des rapports rédigés d'une façon intelligente d'après les informations puisées dans la presse locale. De cette même source provenaient les annonces des adjudications envoyées pour information aux centrales polonaises. Pour ces services, on a payé aux agents capitalistes, rien qu'en 1955, la somme de 250.000 dollars et à leurs représentant, M. Cott, à Varsovie, 200.000 zlotys. » ... « La rédaction des contrats passés avec les « cinq grands » leur assurant, en dehors d'une commission s'élevant à 6 % (six) sur toutes les transactions, encore une rétribution forfaitaire, a créé une situation paradoxale qui leur a permis de placer sur différents marchés des sous-agents travaillant sur des pourcentages moins élevés. De cette manière, ces firmes encaissent la différence des pourcentages et, en plus, mille dollars par mois de chacune des centrales polonaises, sans aucun effort de leur part pour conclure des transactions sur les produits polonais d'exportation. »

Comme la représentation des centrales polonaises confère aux « cinq grands » le droit d'exclusivité, les firmes françaises perçoivent des commissions sur les transactions dans lesquelles elles n'étaient pas en jeu.

Complications politiques

Le problème des intermédiaires amène parfois des complications d'ordre politique. C'est ainsi que les Egyptiens refusent de traiter avec la Pologne par l'intermédiaire des firmes françaises. Une lettre de l'attaché commercial polonais au Caire, reproduite par *Po Prostu*, attire l'attention du ministère du Commerce extérieur sur ce fait. Réponse : « Introduire, malgré tout, la firme S... dans l'affaire. » Il y a donc des motifs plus importants que la ligne politique envers les pays arabes.

Certains fonctionnaires de l'appareil commercial à l'étranger appuient fortement les intermédiaires. « Par exemple — écrit *Po Prostu* — il y a quelques semaines (en octobre-novembre 1956, N.D.L.R.), le conseiller commercial de notre ambassade à Paris, Strocza, voulait introduire la firme S... dans deux importantes transactions conclues sans sa participation. Ayant rencontré l'opposition du délégué de la centrale du Commerce extérieur, il est intervenu auprès du ministère en s'adressant au Département des Machines et Installations afin de faire pression sur la centrale pour qu'elle consente à introduire l'agent. »

Chose curieuse : même certaines transactions avec les pays communistes passent par des intermédiaires occidentaux. C'est ainsi qu'on a vendu 30.000 tonnes d'acier polonais à la Chine par la firme O... citée plus haut. Résultat : perte de 200.000 dollars.

Résumant dans le dernier article, la documentation présentée dans les numéros précédents, *Po Prostu* écrit :

« Presque toutes les importations et les exportations de nos articles les plus recherchés (même le charbon ne fait pas exception, dans certaine mesure) sur les marchés capitalistes passe entre les mains d'un groupe d'« agents capitalistes » bien organisé et liés entre eux. Il fait payer régulièrement un lourd tribut au commerce extérieur polonais. » ... « Le travail des firmes intermédiaires, se trouvait pratiquement en dehors de tout contrôle de notre appareil com-

mercial. Les affaires des agents ont été soustraites à la compétence des centrales et groupées dans un service spécial dirigé par le directeur adjoint Pawel Berger. »

Toucher aux affaires des agents est devenu dangereux. Des personnages mystérieux apparaissent autour du ministère du Commerce extérieur, tel cet André Berger qui, muni d'un laissez-passer spécial, avait droit de voir de hauts fonctionnaires à n'importe quelle heure sans qu'on puisse définir exactement son rôle. Le ministère du Contrôle d'Etat et l'Office du procureur général de la République étaient impuissants. Les protecteurs des agents-intermédiaires étaient trop haut placés ! *Po Prostu* déclare que la responsabilité de Fr. Mazur, qui supervisait le secteur du commerce dans l'appareil du Parti, ainsi que celle de Gede, vice-premier ministre responsable, est fortement engagée; nous pouvons ajouter que tous les deux sont des « staliniens ».

Où va l'argent ?

La publication de la série d'articles « La boue et les dollars » a eu un grand écho en Pologne. Les menaces ont plu sur la rédaction de *Po Prostu*. Le ministre du Commerce extérieur a présenté sa démission « pour cause de santé »; un de ses adjoints — plus courageux — a fait de même, mais en spécifiant qu'il se sent responsable de cet état de choses.

Et nous en finirons avec les citations en laissant la dernière fois la parole à *Po Prostu* :

« Le procureur général de la République, dans une interview à la presse a déclaré que son office considère l'éclaircissement des affaires du commerce extérieur comme une de ses tâches les plus pressantes. Un nouveau ministre a pris la direction du ressort du commerce extérieur. Dans sa première déclaration publique, il a demandé « un crédit de confiance à court terme ». Il a promis de faire en sorte que ce crédit porte de substantiels intérêts. Nous pensons qu'il faut accorder ce crédit et au nouveau ministre et à l'office du procureur général. Mais nous réclamerons des intérêts dans l'avenir. »

Ainsi se termine, le 16 décembre 1956, l'offensive de *Po Prostu*. Depuis, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de changements. Tout le monde était occupé par les élections, sans trop penser aux agents français et à leur protecteurs polonais. Le moment de payer les intérêts du capital de crédit accordé n'est pas encore venu !

En lisant les articles de *Po Prostu*, on a l'impression que les jeunes auteurs de ces papiers ont cru découvrir une de ces affaires de pots-de-vin qui foisonnent dans les régimes totalitaires où l'opinion publique compte peu. La réalité est peut-être un peu différente. Si l'on considère le taux de 6 % des commissions prélevées sur les affaires qui font un joli total de 80 à 100 millions par an, on doit penser que 5 à 6 millions de dollars sont une somme trop importante pour être distribuée en pots-de-vin ou bien servir de réserve en Occident pour quelques dirigeants communistes en cas d'une avanie quelconque. Cette insistance à faire payer des firmes peu connues pour des services... qu'elles ne rendent pas fait penser à des affaires plus importantes. On peut, au moins à titre d'hypothèse, suggérer qu'on se trouve là en présence d'un des moyens dont usent les services soviétiques pour avoir à leur disposition dans les pays libres les moyens financiers qui leur sont nécessaires pour subvenir aux besoins des partis communistes.

A. BIRD.

Le sixième plan quinquennal est enterré

EN commentant voici deux mois (1) les aveux des dirigeants soviétiques du 25 décembre dernier, nous avons péché par excès d'optimisme.

Toujours soucieux de ne pas fournir d'arguments à ceux qui nous taxent si volontiers d'anticommunisme « systématique », nous voyions la situation économique de l'U.R.S.S. sous un jour par trop favorable. Les hommes de la « direction collégiale » viennent de nous infliger un démenti. Que le lecteur veuille bien nous pardonner : si nous ne nous sommes *jamais* trompés en prédisant des échecs, il nous est quelquefois arrivé de juger la situation moins alarmante qu'elle n'était en réalité. En parlant de la révision du P.Q. annoncée le 25 décembre, nous écrivions :

« On veut le moins possible réduire les objectifs de production tout en réduisant le plus possible le volume des investissements. »

Nous ne croyons pouvoir prédire une réduction

sensible des objectifs de production que pour une phase postérieure. Or, cette réduction, bien plus considérable que les pessimistes les plus noirs n'auraient osé la prédire, vient d'être proclamée. Après avoir entendu le rapport présenté par M. Pervoukhine, le 5 février dernier (2), le Soviet suprême a décidé une réduction radicale des objectifs pour l'année en cours, réduction si radicale qu'il est d'ores et déjà certain que les chiffres qu'on voulait atteindre en 1960 ne seront pas réalisés, à l'exception — peut-être — du pétrole et de l'électricité. Dans l'exposé qui suit, nous utilisons les données fournies par M. Pervoukhine, ainsi que le communiqué sur les résultats de 1956 publié par l'Office central de la Statistique (3). Pour les années antérieures, nous nous servons des chiffres puisés dans les communiqués précédents.

Nous confrontons tout d'abord les résultats de 1956 avec les prévisions pour l'année en cours

Production industrielle dans l'ensemble (Accroissement)

	V ^e P.Q. (a) Réalisis.	VI ^e P.Q. (b) Prévis.	1956 Réalisis.	1957 Prévis.
Ensemble de l'industrie.....	13 %	10,5 %	près de 11 %	7,1 %
A) Moyens de production.....	14 %	plus de 11 %	11,4 %	7,8 %
B) Objets de consommation.....	12 %	moins de 10 %	9,4 %	5,9 %
Avance relative de A) sur B)....	20 % (c)	17 % (c)	21 %	32 %

(a) 1951/55, moyennes annuelles.

(b) 1956/60, moyennes annuelles.

(c) Calculé sur la base des pourcentages quinquennaux.

et avec quelques données (prévisions et réalisations) antérieures.

On se rappelle qu'au lendemain des décisions du 25 décembre, d'aucuns y voyaient un abandon, du moins partiel, du dogme de la priorité de l'industrie lourde et l'avènement d'une période d'aisance pour les consommateurs. Une fois de plus, ces prophètes se sont trompés : dès 1956, l'écart s'élargit entre les deux grandes sections industrielles par rapport aux prévisions générales du VI^e Plan quinquennal et il s'élargit encore davantage dans les prévisions pour 1957.

Les industries de base

Un examen plus détaillé des chiffres disponibles montre que les pourcentages qu'on vient de lire ne traduisent que très imparfaitement la gravité de la situation. Voici, tout d'abord, les principaux chiffres absolus (en millions de tonnes ou milliards de kWh) :

(1) *Est & Ouest*, n° 166, « Le nouveau plan quinquennal en panne ».

(2) *Pravda*, 6 février 1957.

(3) *Pravda*, 31 janvier 1957.

Industries de base

	1955 (a) Réalisé	1956 (b) Réalisé	1957 Prévu	1960 (c) Prévu	A réaliser en trois ans (d)
Fonte	33,3	35,8	38,1	53,0	14,9
Acier	45,2	48,6	51,5	68,3	16,8
Laminés	34,7	37,8	39,5	52,7	13,2
Charbon	390,1	429,0	446,2	593,0	146,8
Pétrole	70,6	83,8	97,0	135,0	38,0
Electricité	168,8	192,0	211,2	320,0	108,8

(a) Dernière année du précédent P.Q.

(b) Première année du P.Q. en cours.

(c) Dernière année du P.Q. en cours.

(d) 1958/60, en supposant que les prévisions pour 1957 se réalisent.

Ces chiffres absolus ne prennent tout leur relief que si l'on considère les pourcentages

d'accroissement, prévus ou réalisés, qu'ils traduisent :

Accroissement annuel

(En pourcentage)

	V° P.Q. moyennes annuelles réalisées	VI° P.Q. moyennes annuelles prévues	1955 sur 1954 réalis.	1956 sur 1955 réalis.	1957 sur 1956 prévis.
Fonte	12 %	10 %	11 %	7 %	6,4 %
Acier	11 %	9 %	9 %	7 %	6,0 %
Laminés	11 %	9 %	10 %	7 %	4,5 %
Charbon	9 %	9 %	13 %	10 %	4,0 %
Pétrole	13 %	14 %	19 %	18 %	16,0 %
Electricité	13 %	14 %	13 %	13 %	11,0 %

Le ralentissement est sensible de 1955 à 1956 et de 1956 à 1957; il saute tout particulièrement aux yeux par rapport aux moyennes annuelles prévues pour le plan en cours. Et il est plus que significatif quand on songe que les branches ci-dessus considérées représentent la quintessence des industries de base. Seul, le pétrole échappe

aux coupes sombres. Même l'énergie électrique est atteinte, quoique dans une mesure moindre. Le ralentissement est sensible surtout pour le charbon et les laminés.

Il n'est pas moins intéressant de considérer l'accroissement annuel en chiffres absolus :

Accroissement annuel

(En millions de tonnes et milliards de kWh)

	V° P.Q. Réal. (a)	1956		1957		Moyenne annuelle à réaliser de 1958 à 1960 (b)
		Prévu	Réalis.	Prévis. initiale	Prévis. actuelle	
Fonte	2,8	3,3	2,5	3,7	2,3	5,0
Acier	3,6	4,0	3,4	5,3	2,9	5,6
Laminés	2,8	3,1	3,1	3,4	1,7	4,4
Charbon	26,0	35,1	38,9	38,5	17,2	48,9
Pétrole	6,7	9,9	13,2	11,3	13,2	13,0
Electricité	15,3	23,6	23,2	26,9	19,2	32,9

(a) Accroissement total 1951/55 divisé par 5.

(b) Différence entre les prévisions pour 1960 et les prévisions pour 1957, divisée par 3.

Un simple coup d'œil sur ce tableau permettra de se rendre compte de la situation. Les nouvelles prévisions pour 1957, communiquées le 6 février, sont de beaucoup inférieures à la fois aux prévisions initiales d'il y a un an et aux réalisations de 1956, parfois même de moitié (charbon et laminés), mais encore (sauf pour le pétrole et l'électricité) aux quantités dont la production s'est accrue en moyenne pendant le P.Q. précédent. Pour atteindre les objectifs fixés pour 1960, il faudrait, pendant les trois ans qui restent, atteindre des moyennes annuelles absolument irréalisables, sauf quant au pétrole. Il faudrait, en supposant que les objectifs pour 1957 fussent atteints, que la production s'accroît de 1958 à 1960, donc en trois ans, dans les proportions suivantes :

Fonte	39 %
Acier	33 %
Laminés	33 %
Charbon	33 %
Pétrole	39 %
Electricité	47 %

Les quantités totales dont la production devait augmenter entre 1956 et 1960, durant le quin-

quennat, se répartiraient comme suit à la fin de 1957 (millions de tonnes ou milliards de kWh) :

	Total	Réalisé	A réaliser	Reste à réaliser
Fonte	19,7	4,8	14,9	76 %
Acier	23,1	6,3	16,8	73 %
Laminés	18,0	4,8	13,2	73 %
Charbon	202,9	56,1	146,8	73 %
Pétrole	64,4	26,2	38,2	59 %
Electricité ...	151,2	42,4	108,8	72 %

Au bout de deux ans, il devrait normalement rester les deux tiers, environ 65 %, à parcourir. Au delà de cette limite, le retard paraît impossible à rattraper. Etant donné le taux de croissance plus élevé prévu pour le pétrole et l'électricité (14 %), ce retard pourrait encore être comblé dans ces deux branches.

Pour la première fois, l'industrie lourde n'atteindra pas ses objectifs, tout en restant assurée de sa « priorité ». C'est dire que le plan adopté dans l'enthousiasme voici un an est mort et enterré. On ne le dit pas officiellement, mais la

révision décidée signifie qu'on lui en substitue un autre, plus modeste.

Les industries de consommation

Dans le bilan de 1955 déjà, on avait pu constater que certaines industries travaillant pour la

consommation n'avaient pas respecté le rythme prescrit par le précédent P.Q. Cette fois-ci, en 1956, première année du nouveau plan, la situation est pire, et les prévisions pour 1957 sont moins prometteuses encore.

Voici d'abord les principaux chiffres absolus :

Industries de consommation

	1955 Réalisé	1956 Réalisé	1957 Prévu	1960 Prévu	A réaliser de 1958 à 1960
Cotonnades (millions de mètres).....	5.978	5.500	(?)	7.270	1.770 (a)
Lainages (millions de mètres).....	252,8	268,0	277,6	363,0	85,4
Chaussures de cuir (millions de paires).....	297,3	314,0	335,0	455,0	120,0
Viandes (1.000 t.) (b).....	2.234	2.368	2.683	3.950	1.267
Poisson (1.000 t.).....	2.675	2.788	2.968	4.200	1.232
Beurre, fromage et autres produits laitiers (millions de t.) (c).....	13,5	17,3	19,5	25,0	5,5
Sucre (1.000 t.).....	3.418	4.354	4.768	6.530	1.762

(a) De 1957 à 1960, les prévisions pour 1957 n'ayant pas été communiquées.

(b) Chiffres fragmentaires ne portant que sur les abattoirs dits industriels, c'est-à-dire d'Etat.

(c) Converti en unités de lait, non comparable aux données des périodes précédentes.

Accroissement annuel

	V° P.Q. Moyenne annuelle réalisée	VI° P.Q. Moyenne annuelle prévue	1955 sur 1954 Réal.	1956 sur 1955 Réal.	1957 sur 1956 Prév.
Cotonnades	8,7 %	4,3 %	6 %	— 8 %	(?)
Lainages	11 %	7,8 %	3 %	6 %	9,6 %
Chaussures	8 %	9 %	7 %	5 %	6,7 %
Viande	11 %	12 % (a)	3 %	6 % (b)(d)	13,3 % (b)
Poisson	9,3 %	9,6 %	1 %	4 %	6 %
Beurre, etc.	7 %	14 % (a)	18 %	28 % (c)	15 % (c)
Sucre	6,9 %	14 %	31 %	27 %	9,5 %

(a) Données non comparables aux périodes antérieures, les rubriques ayant été modifiées. — (b) Ces chiffres ne comprennent qu'une fraction, entre le quart et le tiers de la production effective et n'autorisent par conséquent aucune conclusion. — (c) La conversion en « unités de lait » permet tous les tripotages, — chiffres sans valeur. — (d) Charcuterie : + 7 %.

Là encore, il est intéressant de comparer le rythme d'une année à l'autre, malgré les incertitudes dont la modification de certaines rubriques recouvre une telle opération. (Tableau ci-dessus.)

Ce qui frappe tout d'abord, à la lecture de ce tableau, c'est l'accroissement modeste réalisé en 1956. Il y a même diminution de la production

des cotonnades et, pour 1957, le pessimisme officiel se traduit par l'absence d'indication. Dans l'ensemble, le rythme enregistré en 1956 reste sensiblement inférieur à l'accroissement annuel moyen prévu par le plan adopté au début de 1956. Seuls font exception le beurre (et autres produits laitiers) et la viande, mais nous avons

Accroissement annuel

	V° P.Q. Réal.	1956 Prévu	1956 Réal.	1957 Prévis. initiale	1957 Prévis. actuelle	Moyenne annuelle à réaliser de 1958 à 1960
Cotonnades (millions de mètres).	245	258	— 478	268	(?)	442 (a)
Lainages (millions de mètres)....	18,2	19,7	15,2	21,1	9,6	28,5
Chaussures (millions de paires)..	11,5	26,7	16,7	29,0	21,0	40,0
Viande (1.000 t.).....	184	268	134	300	315	422
Poisson (1.000 t.).....	95	257	113	281	180	411
Beurre (millions de tonnes).....	(b)	1,9	3,8	2,1	2,2	1,4
Sucre (1.000 t.).....	204	488	936	545	414	440

(a) De 1957 à 1960. — (b) Chiffres non comparables en raison du changement de rubrique.

déjà indiqué que ces rubriques nouvelles ont été créées exprès pour mieux dissimuler une réalité défavorable. Sauf pour les lainages, la progression envisagée en 1957 est de beaucoup plus modeste que le rythme prévu par le plan.

Le tableau ci-contre (*bas de la page 12*) présente l'accroissement annuel en chiffres absolus.

De combien devrait s'accroître la production entre 1958 et 1960 (en trois ans) pour atteindre les objectifs fixés voici un an et en supposant que les prévisions pour 1957 se réalisent? Nous ne faisons pas figurer ci-dessous les données relatives à la viande et au beurre, par trop sujettes

à caution. L'accroissement devrait être le suivant :

Cotonnades (en quatre ans) .	32 %
Lainages	31 %
Chaussures	36 %
Poisson	42 %
Sucre	37 %

Voici comment se répartiraient, à la fin de cette année, les quantités dont la production devait s'accroître au cours du présent quinquennat :

	Total	Réalisé	A réaliser	Reste à réaliser
Cotonnades (en millions de mètres).....	1.292	— 478	1.770	137 %
Lainages (millions de mètres).....	110,2	24,8	85,4	77 %
Chaussures (millions de paires).....	157,7	35,7	120,0	76 %
Poisson	1.525	293	1.232	81 %
Sucre	3.112	1.350	1.762	57 %

Dans la plupart des branches travaillant pour la consommation, le retard à rattraper est plus grand que dans les industries de base. Celles-ci n'ont que fort peu de chances de le combler; celles-là n'y arriveront sûrement pas, à l'exception, probablement, de l'industrie sucrière, car il faudrait un miracle pour qu'elles accomplissent en trois ans entre les trois quarts et les quatre cinquièmes d'un programme prévu pour cinq ans.

Le règne du consommateur ne semble pas près de poindre à l'horizon.

La consommation

Le communiqué du 31 janvier dernier indique, comme à l'habitude, les pourcentages de progression des ventes au détail. Nous indiquons ci-dessous, en plus des données de 1956 (première année du nouveau plan), celles de 1955

Progression des ventes au détail

	1953	1955	1956	Promesses du nouveau P. Q.
Total	21 %	5 %	9 %	8 %
Viande et charcuterie	36 %	7 %	10 %	14 %
Poisson	8 %	14 %	5 %	10 %
Beurre	36 %	(a)	26 % (b)	10 %
Autres matières grasses	19 %	(a)	18 % (b)	10 %
Lait et produits laitiers.....	(a)	25 %	52 % (b)	28 %
Œufs	16 %	17 %	16 %	27 %
Sucre	23 %	(a)	21 %	11 %
Fromage	28 %	8 %	4 %	19 %
Cotonnades	22 %	(a)	(a)	6 %
Lainages	18 %	(a)	32 %	15 %
Chaussures	29 %	3 %	15 %	10 à 11 %
Vêtements	29 %	9 %	11 %	(?)
Bonneterie	23 %	8 %	16 %	(?)
Bas et chaussettes	31 %	8 %	8 %	(?)

(a) Chiffre non communiqué, donc insignifiant ou négatif. — (b) Vu le changement de rubrique, chiffres difficilement comparables aux données antérieures.

(dernière année du plan précédent) et de 1953 (année caractérisée par les libéralités des successeurs au lendemain de la mort de Staline).

Si l'on fait abstraction des trois rubriques manifestement tripatouillées, on constate ceci pour 1956 :

Ralentissement par rapport à 1955	Accélération par rapport à 1955	Réalisation inférieure aux promesses	Réalisation supérieure aux promesses
Poisson	Viande et charcuterie	Viande et charcuterie	Sucre
Œufs	Sucre	Poisson	Sucre
Fromage	Lainages	Œufs	Lainages
	Chaussures	Fromage	Chaussures
	Vêtements	Cotonnades	
	Bonneterie		

Par rapport au don de joyeux avènement de 1953, tous les résultats de 1956 sont de beaucoup inférieurs, à l'exception des lainages et des œufs.

Il n'est pas sans intérêt non plus de comparer l'accroissement de la production et la progression des ventes :

	Progression			
	1956		1955	
	Production	Ventes	Production	Ventes
Viande	6 %	10 %	3 %	7 %
Poisson	4 %	5 %	1 %	14 %
Beurre	28 %	26 %	18 %	(?)
Sucre	27 %	21 %	31 %	(?)
Cotonnades	— 8 %	(?)	6 %	(?)
Lainages	6 %	32 %	3 %	(?)
		11 % (a)		9 % (a)
		16 % (b)		8 % (b)
		8 % (c)		8 % (c)
Chaussures	5 %	15 %	7 %	3 %

(a) Vêtements. — (b) Bonneterie. — (c) Bas et chaussettes.

Bien que ces rubriques (production et ventes) ne soient pas comparables de manière absolument rigoureuse, une différence par trop considérable apparaît nécessairement suspecte. Il est naturel que, pour 1956, on garde le silence sur les ventes de cotonnades puisque la production a décliné de 8 % : ceci explique cela. La même observation est valable pour les lainages en 1955. Mais comment a-t-on pu, en dépit de la carence

manifeste des deux principales industries textiles, augmenter (surtout en 1956) la vente de vêtements, de bonneterie, etc., dans des proportions aussi considérables? Une telle discordance ne saurait s'expliquer que *par des importations*. Ce qui pourrait contribuer à la compréhension des événements de Poznan et de Budapest...

LUCIEN LAURAT.

PÉNÉTRATION SOVIÉTIQUE EN AFGHANISTAN

L'ÉTABLISSEMENT de relations économiques afghano-usbèques prélude à une interdépendance politique. Des délégations afghanes ont été envoyées à plusieurs reprises dans les pays soviétiques au cours des derniers mois : c'est ainsi qu'une mission militaire présidée par le général Abdoul-Rezak s'est rendue à Prague (*Pravda Ukrainy* du 6 avril 1956). Par ailleurs, le *Figaro* a annoncé le 21 septembre que l'Afghanistan a acheté à l'Union soviétique pour plus de 20.000.000 de dollars d'armements.

Le 20 juin 1956 une délégation du Ministère de l'Éducation nationale de Kaboul est arrivée à Tachkent. De plus en plus, l'Afghanistan a recours aux crédits et aux techniciens soviétiques. La *Pravda*

Vostoka du 27 août précisait que des spécialistes venus d'U.R.S.S. allaient installer à Hérat et à Polikhoumri deux ateliers de réparation d'automobiles, et construire à Kaboul une usine de réparation de moteurs, un laboratoire d'analyses physico-chimiques et la première usine d'engrais chimiques d'Afghanistan. Enfin, l'aérodrome de Kaboul va être doté d'aménagements modernes.

Enfin, les spécialistes soviétiques s'apprentent à construire près de Kharvar un barrage qui retiendra 40 millions de mètres cubes d'eau destinés à l'irrigation de 20.000 hectares dans la région de Djellal-Abade. C'est l'U.R.S.S. qui financera ces grands travaux.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Les complices de Staline

STALINE a exercé sans partage pendant près d'un quart de siècle son pouvoir sans limite sur l'Empire soviétique, contrairement aux définitions de la doctrine communiste et aux textes constitutionnels. Khrouchtchev avoue dans son discours secret du 25 février 1956 : « Staline décidait de tout par lui-même ». La soi-disant *dictature du prolétariat* qui fut dès l'origine une dictature du Parti communiste s'était transformée très tôt en dictature du Comité central de ce Parti et de son Politburo, sous Lénine, pour devenir *dictature du secrétariat* sous Staline et finalement tyrannie d'un seul homme dont le procès mi-secret mi-public est ouvert depuis sa mort.

Cette tournure des choses était prévisible, puisque prévue. A l'origine du bolchevisme, au cours des controverses consécutives au Congrès social-démocrate de 1903 où se produisit la scission entre majoritaires et minoritaires, L. Trotski dénonçait avec prescience les méthodes léniniennes qui, selon lui, conduisaient à un état de choses où « l'organisation du Parti se substitue au Parti, le Comité central se substitue à l'organisation et enfin le dictateur se substitue au Comité central » (brochure : *Nos tâches politiques*, Genève, 1904). Comparant déjà Lénine à Robespierre, et répudiant le jacobinisme des bolcheviks, Trotski prévoyait que « Maximilien Lénine », en fait de dictature du prolétariat, exercerait plutôt « une dictature sur le prolétariat ». Et Georges Plékhanov le maître à penser de Lénine et de Trotski, prédisait aux léninistes leur évolution vers une situation où « à la fin des fins, tout tournera autour d'un seul homme qui, *ex providentia*, réunira en lui tous les pouvoirs » (dans son *Journal d'un Social-Démocrate*, Genève, 1905).

Après la mort de Lénine, ses auxiliaires préconisaient de leur mieux la « direction collective ». En 1924, au V^e Congrès de l'Internationale communiste, Zinoviev déclara : « Lénine n'est plus. Il n'y a pas d'autre Lénine au monde et cependant il faut diriger la lutte du prolétariat mondial. La conclusion suivante s'impose : la direction internationale doit devenir plus collective... Lénine n'est plus, nous devons créer un organe collectif, un organe de fer, jouant véritablement un rôle directeur et incarnant la raison collective de tous les partis ».

Staline tenait un langage analogue. Au XV^e Congrès de son Parti en 1927, il s'exprima ainsi : « Avec la démocratie intérieure au Parti, la direction collégiale grandit pas à pas. Prenez notre Comité central et notre Commission de contrôle. Ils forment ensemble un centre dirigeant de 200 à 250 camarades qui se réunissent régulièrement et décident les questions les plus importantes de notre construction. C'est un des centres les plus démocratiques et agissant collégalement que notre Parti ait jamais eu... »

On sait que la direction collective, selon le Zinoviev de 1924, la direction collégiale, selon le Staline de 1927, a péri dans les pires souffrances physiques et morales dont Khrouchtchev n'a donné qu'une faible idée dans son discours secret, et par la volonté d'un seul homme qui, *ex providentia*, réunissait en lui tous les pouvoirs. Khrouchtchev s'indigne du sort réservé au Comité central élu en 1934 au XVII^e Congrès, dit « Congrès des vainqueurs » : 98 membres ou suppléants sur 139, tous staliniens éprouvés, ont été torturés et fusillés. Il ne s'intéresse pas aux précédents Comités centraux élus du vivant de

Lénine et dont il ne reste que de rares survivants; ni aux Conseils des Commissaires du Peuple présidés par Lénine et Rykov, dont ne survivent guère plus de cinq membres. De même, il révèle qu'en 1937-1938, la police soumit 383 listes « portant les noms de plusieurs milliers de serviteurs du Parti, des Soviets, des Jeunesses communistes, de l'armée et de l'économie » à Staline qui les ratifia (pour exécutions capitales). Il ne dit pas combien de milliers ou de dizaines de milliers d'innocents ont péri ainsi, ni combien de listes funèbres ont été sanctionnées par Staline avant 1937 et après 1938.

Comment un seul homme absolument dénué de prestige d'aucune sorte à la mort de Lénine a-t-il pu s'approprier le pouvoir exorbitant de vie ou de mort sur une population de quelque deux cent millions d'âmes et singulièrement sur ses plus proches collègues en politique, ses supérieurs sur le plan intellectuel, outre le pouvoir de les avilir par la torture et de déshonorer les victimes? Ni Plékhanov, ni Trotski n'avaient envisagé cela en pressentant l'évolution du bolchevisme vers une dictature personnelle. Et personne n'a osé prévoir que la dictature tournerait si vite en tyrannie exercée par le moins digne des tyrans dont le succès, à première vue, paraît encore inexplicable. On peut cependant l'expliquer, car Staline ne s'est pas hissé tout seul sur le pavois : il a eu des complices.

*

Dans l'ordre chronologique, Staline avait trouvé d'abord en Molotov, dès 1917, un auxiliaire utile, sur lequel il a exercé aisément son ascendant brutal et perfide. Rentré de Sibérie à Pétrograd en compagnie de Kamenev et de Mouranov aussitôt après la révolution de février-mars, il prit avec eux *proprio motu* la direction de la *Pravda*, écartant d'autorité Molotov et Chliapnikov qui en étaient alors les principaux rédacteurs. Plus tard, il retrouvera Molotov au secrétariat du Parti, il en fera son subordonné, puis son serviteur apeuré. En 1918, Vorochilov qui commande des détachements de « Rouges » sous Tsaritsyne, voit arriver Staline comme une sorte de commissaire aux approvisionnements, bientôt consul sur ce front, et il ne tardera pas à tomber sous son influence, jusqu'à devenir son homme-lige. Mais dans l'ordre de l'importance, c'est Lazare Kaganovitch qui sera le principal adjoint et complice de Staline, à partir de 1922, et l'artisan majeur de son extraordinaire fortune politique. On peut le considérer comme un prototype dans le stalinisme et, à ce titre, il mérite une attention exceptionnelle.

Ouvrier cordonnier, Kaganovitch était entré dans la carrière socialiste par le syndicat professionnel des cuirs et peaux. Pour commencer, il se singularisa par son hostilité systématique envers les organisations ouvrières juives, son acharnement à combattre en particulier le Bund et les socialistes-sionistes. Jusqu'à, et pendant, la guerre de 1914-1917, il milite en Ukraine, notamment dans le Donbass, et la révolution de février-mars le trouve à Saratov, où il se fait élire au soviet local qui le délègue à Pétrograd. Son énergie et ses réels talents d'organisateur lui valent un avancement rapide. Membre du Comité exécutif des Soviets, il est envoyé en 1918 à Nijni-Novgorod et y devient le chef des organes communistes et soviétiques locaux. Il remarquera sous ses ordres dans la Tcheka régio-

nale un obscur fonctionnaire nommé Nicolas Boulganine.

En 1919, Kaganovitch part pour le front sud, à Voronège. Là, il a été sans nul doute apprécié à sa valeur par un membre du Conseil révolutionnaire militaire alors peu connu, Joseph Staline, et par le commandant local des troupes, Klim Vorochilov. Un an après, il est au Turkestan, président du soviet de Tachkent, commissaire du peuple, membre de tous les organes dirigeants. Il a donc eu aussi sous ses ordres en Asie centrale un jeune débutant dont on parlera plus tard : Georges Malenkov.

Après une nouvelle phase d'activité au syndicat du cuir à Moscou (1921) et un retour de brève durée au Turkestan (début 1922), Kaganovitch obtient à Moscou un poste important qui va devenir essentiel. Le XI^e Congrès du Parti a nommé Staline secrétaire général, Molotov rétrogradant au rang de secrétaire adjoint (mars-avril 1922). Dès juin, la même année, Kaganovitch est choisi comme chef de la « section d'organisation et d'instruction » du Comité central, qui succède à l'*Outchraspred* (section d'enregistrement et de répartition) et deviendra l'*Orgraspred*, section d'organisation et de répartition. En cette qualité invisible aux profanes, que connaissent les initiés seulement dans l'Etat soviétique et dont personne au dehors ne soupçonne l'existence, encore moins l'importance, il sera l'instrument décisif de la « volonté de puissance » de Staline.

En effet, ladite section du Comité central dispose du sort de tous les fonctionnaires du Parti, elle les place, les déplace et les remplace selon des considérations que la discipline ne permet pas de mettre en question. La position de chacun dans la hiérarchie en dépend, et aussi la proximité ou l'éloignement par rapport à la capitale ou aux grands centres urbains. Ainsi, Staline, secondé par Molotov, servi par Kaganovitch, peut, par mutations, rétrogradations et promotions, mettre hors d'état de lui nuire des hommes d'élite qui le gênent et favoriser des médiocrités dociles aveuglément prêtes à le suivre. Il compose ainsi à son gré les comités dirigeants locaux et régionaux, puis les conférences et congrès du Parti qui évincent successivement Trotski et ses partisans, Zinoviev et Kamenev et leurs partisans, Boukharine et Rykov et leurs partisans, pour les livrer à l'arbitraire du Guépéou implacable. Sous la terreur qui a brisé toute velléité de résistance à l'instauration du despotisme totalitaire, Kaganovitch a été de cette façon le complice principal dans les innombrables crimes de Staline. La responsabilité essentielle des tortures et du sang versé, que les tchékistes Iagoda, Iéjov et Béria partagent avec Staline en tant qu'exécuteurs des hautes œuvres, Kaganovitch l'assume pleinement en tant qu'auxiliaire politique tout proche de Staline.

Aussi monte-t-il en grade d'année en année : 1923, suppléant au Comité central; 1924, membre du Comité central; 1924-1925, secrétaire du Comité central auprès de Staline; de 1925 à 1928, premier secrétaire du Comité central en Ukraine. Depuis 1926, il est suppléant au Politburo et, à partir de 1930, membre du Politburo. Staline le rappelle au secrétariat du Parti en 1928 et Kaganovitch y reste jusqu'en 1939, cumulant d'autres fonctions, entre autres, de 1930 à 1935, celle de premier secrétaire du Comité communiste régional à Moscou. En cette dernière qualité, il met Malenkov à la tête de la section des cadres dans son ressort, il fait élire Boulganine à la présidence du Soviet de Moscou. Et il distingue alors un modeste militant, Nikita Khrouchtchev, qu'il nomme secrétaire de

« rayon » et qui succédera en 1935 au secrétariat du Comité régional de Moscou.

Il faut donc noter au passage, pour l'intelligence de la « direction collective » actuelle, que Boulganine à Nijni-Novgorod et à Moscou, puis Malenkov au Turkestan et à Moscou, puis Khrouchtchev à Moscou ont eu, en quelque sorte, Kaganovitch pour « patron » direct. Non point que s'ensuive nécessairement, entre gens de cette espèce, le moindre sentiment de déférence ou de gratitude, mais de tels rapports ne vont pas sans marquer le mode de collaboration ni créer des intérêts communs et des habitudes conjuguées de travail efficace.

L'ascension de Kaganovitch s'explique par les services rendus à Staline qui sait utiliser au mieux les capacités du ci-devant cordonnier devenu haut fonctionnaire à poigne, sachant punir et se faire obéir. Car on ne niera pas que Kaganovitch ait dominé le chaos partout où il a passé, rétabli l'ordre et la discipline d'abord en Ukraine, dans les mines du Donbass, sur les chantiers du Dnieprostroï, ensuite à travers toute l'Union soviétique dans les chemins de fer (il fut commissaire aux Voies de communications de 1935 à 1944), dans l'industrie sidérurgique et minière (il fut aussi commissaire à l'Industrie lourde en 1937 et, simultanément, commissaire à l'Industrie des combustibles en 1939, et commissaire à l'Industrie du pétrole en 1939), cumulant un nombre incroyable de fonctions essentielles. Il était en même temps suppléant de Staline au Conseil des commissaires (1938). A Moscou, il avait entrepris de réaliser un grand plan d'urbanisme et c'est encore lui qui a engagé et poussé les travaux du « Métro » souterrain au prix de lourdes pertes inavouées en vie humaines et de dépenses inavouables.

Les « mérites » reconnus à Kaganovitch par le régime ont consisté à imposer en bas par la force, par des moyens inhumains, les décisions d'en haut prises au mépris des droits de l'homme les plus élémentaires. Les « résultats » obtenus par lui avaient déjà été acquis dans les pays capitalistes développés sans une pareille terreur policière, sans répressions aussi sanglantes, sans camps de concentration ni tortures, sans peine de mort à l'ordre du jour en permanence. Il en est des « mérites » de Kaganovitch comme de ceux de Staline qui suscitent la répulsion du monde civilisé, la réprobation des esprits éclairés, sérieux et libres.

Jusqu'au bout, les deux hommes ont travaillé de concert, assumant des responsabilités communes. Pendant la guerre, Kaganovitch fut membre du Comité de la Défense à Moscou et de Conseils militaires au Caucase. Après la guerre, il devint vice-président du Conseil des ministres et ministre des Matériaux de construction. En 1947, Staline le renvoie en Ukraine comme membre du Politburo et secrétaire du Comité central, pour y rétablir l'ordre. Il redevient, la même année, suppléant du président du Conseil des ministres à Moscou. A la mort de Staline, il conserve ses plus hautes fonctions dans les trois Presidium suprêmes, aux côtés de Molotov, Vorochilov et Mikoïan, complices de Staline avant lui, et de ses protégés Boulganine, Malenkov et Khrouchtchev, autres complices qui lui doivent leur élévation rapide dans la hiérarchie communiste et soviétique.

**

Molotov a étroitement collaboré pendant près de trente ans avec Staline. Comme secrétaire du Parti et comme président du Conseil des commissaires, ainsi que comme commissaire ou ministre des Affaires étrangères, il a participé à tous les crimes que la « direction collective »

dénonce à présent, tantôt actif, tantôt passif, mais toujours servile. Sa biographie, moins riche et plus terne que celle de Kaganovitch importe peu dans le détail; il suffit de la caractériser comme celle d'un humble acolyte de Staline. Celui-ci a certainement envisagé, en 1936, de livrer au bourreau son Molotov qui, on ne sait comment, sut gagner un long sursis, par chance pour lui définitif, en redoublant d'humilité envers le Caligula du Kremlin. D'aucuns lui reprochent spécialement son rôle dans la conclusion du pacte avec Hitler, dans les pourparlers avec Ribbentrop, dans le dernier partage de la Pologne, et son voyage à Berlin pendant la guerre, ses témoignages d'amitié officielle aux nazis et d'inimitié insolente envers les démocraties libérales. Mais il ne faisait qu'obéir à son maître, en l'espèce comme en toutes circonstances. Sa complicité avec Staline est globale, non plus particulièrement lourde en tel cas plutôt qu'en tel autre.

De même, Vorochilov, que Staline a tiré d'un rang secondaire pour en faire un commissaire du peuple à la Guerre et un membre du Politburo, devrait rendre compte d'une complicité de longue date et totale, que n'atténue pas le final revirement maladif de Staline à son égard. Il a contribué plus que personne à créer la légende du génie militaire de Staline, notamment en signant une apologie éhontée : *Staline et l'Armée Rouge* (1929), complétée plus tard avec l'article mensonger : *Staline, constructeur de l'Armée Rouge* (1939), et par un troisième : *Un chef de génie dans la Grande guerre patriotique* (1949). Dans ladite légende, il y a notamment l'épisode de Tsaritsyne qui avait motivé l'attribution imméritée du nom de Stalingrad à cette ville. Maintenant, Khrouchtchev invite Vorochilov à trouver le courage d'écrire la vérité sur Staline, donc à discréditer le « chef de génie » sur le plan militaire. Vorochilov a trempé, certes, dans tous les crimes de Staline mais, plus spécialement, dans le massacre des cadres de l'armée qui a laissé plus de trente mille cadavres d'officiers supérieurs, qui ensuite a eu pour conséquences des désastres évitables et des hécatombes inutiles pendant la guerre décidée par Staline pactisant avec Hitler.

Mikoïan, comme Molotov et Vorochilov, ne doit directement rien à Kaganovitch dans sa carrière stalinienne. Sa biographie ne présente pas plus d'intérêt que les deux précédentes. Il a servi sous Staline dès 1922 comme secrétaire du Comité régional au Caucase du Nord; alors, Vorochilov était commandant de la même région militaire. Transféré à Moscou en 1926, il fut promu suppléant au Politburo et assumait la charge du commissariat au Commerce. Membre du Politburo en 1935, il devient vice-président du Conseil des commissaires en 1937, c'est-à-dire à l'époque où le terrorisme stalinien touche au paroxysme et il conserve ses fonctions jusqu'à nos jours, à travers les sinistres péripéties du règne de Staline.

Aux quatre plus anciens complices du défunt tyran s'ajoutent les trois protégés de Kaganovitch désignés ci-dessus : Boulganine, Malenkov et Khrouchtchev. On ne connaîtrait sans doute pas leurs noms aujourd'hui s'ils n'avaient contribué à l'extermination des compagnons de Lénine, sous la direction de Staline et des quatre vieux complices en question, en collaboration aussi avec les trois chefs tchékistes Iagoda, Iéjov et Béria, supprimés par les parvenus de la terreur. Ce sont des « hommes sans biographie », comme disaient les bolcheviks authentiques « liquidés » par Staline, mais des staliniens typiques dont la complicité dans le stalinisme génocidaire ne dif-

fère de celle des Kaganovitch et consorts que par des nuances imperceptibles.

Boulganine, passant de la tchéka régionale de Nijni-Novgorod à la tchéka centrale de Moscou, s'est occupé spécialement de la discipline dans l'armée, autrement dit de dénonciations et répressions permanentes. Ses fonctions policières exercées dans les milieux militaires ont nécessairement établi des rapports intimes entre lui et Vorochilov. Après la guerre civile, il entra dans de hautes institutions économiques, puis présida le soviet de Moscou, collaborant de près avec Kaganovitch et Khrouchtchev. Il profita des terribles « épurations » de 1936-1938 pour devenir suppléant de Molotov à la présidence du Conseil des commissaires, cumulant diverses fonctions importantes. Pendant la guerre, il exécuta plusieurs des pires desseins de Staline, entre autres l'abominable provocation au soulèvement de Varsovie que les nazis purent noyer dans le sang à leur aise. Staline le récompensa en le nommant suppléant (1946), puis membre du Politburo (1948), et en 1947 ministre des Forces armées. Sa complicité dans le terrorisme stalinien est attestée par la confiance que lui a si longtemps accordée Staline.

Malenkov avait mérité de même les faveurs du « monstre morbide » (expression de G. Kennan). Il serait fastidieux de détailler sa carrière de fonctionnaire stalinien et auxiliaire de police, depuis ses débuts dans les « cellules » des écoles supérieures de Moscou jusqu'au secrétariat personnel de Staline et à la direction de la section des cadres du Comité central. Comme tous ses collègues du Politburo actuel, il a gravi un à un les échelons qui mènent, de secrétariat en secrétariat, de comités en comités, au sommet de la pyramide soviéto-dictatoriale. Il a été lui aussi suppléant (1941), puis membre du Politburo (1946) après avoir appartenu depuis 1939 au Comité central. Auprès de Staline, il a assumé nombre de fonctions, notamment pendant la guerre au Comité de Défense, et enfin au secrétariat du Parti (1946) d'où il fut délogé quelques jours après la mort de Staline. Pendant près d'un quart de siècle, il a partagé la complicité collective de la « direction collective » actuelle.

Khrouchtchev, enfin, est du même type de dirigeants dont Kaganovitch est le prototype. Ouvrier frotté d'un minimum d'instruction pseudo-marxiste dans une *rabfak* (faculté ouvrière), il fut un « des plus proches compagnons d'armes de Staline », comme dit le *Dictionnaire Encyclopédique* édité à Moscou un an avant le XX^e Congrès, donc un digne complice de Staline, à l'instar des six autres membres du Politburo qui forment avec lui le noyau de la « direction collective ». Tous les sept sont, dans ce *Dictionnaire* soviétique officiel, stigmatisés de l'appellation « compagnon d'armes de Staline », mais Khrouchtchev, lui, apparaît comme l'un « des plus proches compagnons d'armes de Staline », titre que personne désormais ne lui envie. Après un stage à l'Académie industrielle, il remplit des fonctions successives dans le Parti à Moscou, auprès de Kaganovitch dont il prend la suite, en 1935, puis est envoyé en Ukraine où il remplace Stanislas Kossior en 1938 au secrétariat du Parti, c'est-à-dire qu'il va y mener de cruelles répressions pour réaliser les « cent pour cent d'unanimité » qui sont de rigueur. Il occupe différents postes au « sommets » du Parti et de l'Etat en Ukraine et Staline l'élève au secrétariat du Parti à Moscou en 1949. Entre temps, il avait mérité en 1939 d'entrer au Politburo dont il était membre suppléant depuis 1938, avant été admis au Comité central dès 1934, ce qui donne quelque idée des services rendus à Staline. Après la mort de ce dernier, il supplante Malenkov

au rang de premier secrétaire du Parti et devient le porte-parole bruyant et proluxe de la « direction collective ».

En cette qualité, il a prononcé au XX^e Congrès contre Staline le réquisitoire désormais fameux qui déconsidère tous les staliniens complices directs du « monstre morbide », au nombre desquels il figure en bonne place, et en dénonçant les « monstruosités » du stalinisme, les crimes et les tortures, il a dit de son collègue Béria : « Ce

scélérat a gravi les différents échelons en passant sur un nombre énorme de cadavres ». Mais cela est également vrai de Khrouchtchev lui-même, de Kaganovitch, de Molotov, de Vorochilov, de Mikoïan, de Boulganine et de Malenkov, tous juchés sur des montagnes de cadavres, tous complices de Béria et de ses prédécesseurs Iéjov et Lagoda, tous complices de Staline.

B. SOUVARINE.

Un exemple de camouflage communiste

La Société française d'édition de presse syndicale internationale

La presse parisienne a annoncé que la police avait procédé à des perquisitions au siège de la *Société française d'édition de presse syndicale internationale* (S.F.E.P.S.I.), 32, rue Montholon, à Paris, et que des poursuites judiciaires avaient été engagées contre huit personnes, actionnaires ou employés de ladite société.

Nul n'ignorait ce qu'était cette société. Sous les apparences d'une société d'édition, elle était en fait un organisme de la Fédération syndicale mondiale, quelque chose comme son bureau parisien. Officiellement, son rôle était de publier en français l'organe de la F.S.M., *Le Mouvement syndical mondial*, ainsi que de nombreux documents émanant de l'internationale syndicale communiste. Cette activité ne tombait apparemment pas sous le coup de la loi, à la condition toutefois qu'elle procurât à la Société les ressources nécessaires à son entretien, ou que du moins cette société n'eût que des ressources licites. Or, il suffit de jeter un coup d'œil sur les publications de la S.F.E.P.S.I. pour constater leur caractère luxueux. Manifestement, la vente, fort réduite, n'en couvrirait pas les frais. Qui faisait la différence? La prudence eût voulu que ce fût la C.G.T., organisation française dont nul jusqu'alors n'a osé interdire l'activité. En fait, il semble bien que sur les douze ou quinze millions que coûtaient chaque année les publications de la S.F.E.P.S.I., les trois quarts ou les quatre cinquièmes étaient fournis par la F.S.M., au secrétariat de laquelle chaque année la société soumettait son projet de budget.

Au demeurant, ladite société jouait encore plus franchement le rôle d'un bureau parisien de la F.S.M., puisqu'elle organisait matériellement et même finançait les délégations syndicales françaises et africaines se rendant aux réunions internationales de la F.S.M. (billets de train, d'avion, location de chambres d'hôtel, etc.).

On pourrait ajouter à cela le fait qu'un des employés de la S.F.E.P.S.I., Jacqueline Lévy, représente officiellement la F.S.M. à l'U.N.E.S.C.O., mais juridiquement cette personne peut toujours prétendre que ses deux activités étaient sans lien entre elles.

On se trouve là devant un bel exemple de l'habileté avec laquelle les communistes savent tourner les lois, et jusqu'aux mesures prises spécialement contre eux.

Le 24 janvier 1951, le ministre de l'Intérieur, qui était alors M. Henri Queuille, le président du Conseil étant M. René Pleven, prit un arrêté de dissolution concernant la *Fédération syndicale mondiale*, dont le siège était à Paris, 1, rue Vernet, dans le local de l'ancien C.N.R. (Conseil National de la Résistance). C'est alors qu'elle alla s'installer à Vienne pour laisser croire encore qu'elle avait son siège dans une ville du

monde libre. En vérité, elle élit domicile dans la partie de la capitale autrichienne occupée par les troupes soviétiques. Elle devait en être expulsée, le 4 février 1956, quelques mois après que l'Autriche eût retrouvé sa liberté. Elle s'est, depuis, établie à Prague, levant ainsi ce qui pouvait demeurer d'équivoque sur sa véritable nature.

Chassés de France, les communistes de la F.S.M. et leurs complices n'en ont pas pour autant cessé de vouloir avoir en France au moins un pied-à-terre. Ils ont maintenu la présence de la F.S.M. sur le territoire français, à la fois légalement et illégalement. Illégalement quant à l'esprit, légalement dans les faits, car une société d'éditions est une organisation parfaitement licite, à la seule condition de se soumettre à un certain nombre de dispositions réglementaires, ce que la S.F.E.P.S.I. n'a certainement pas manqué de faire. Si elle tombe aujourd'hui sous le coup des poursuites, c'est qu'assurés de l'impunité, ses dirigeants se sont laissés aller à des imprudences qui permettent de la considérer légalement comme un bureau d'une organisation interdite, ce qu'elle est en réalité.

Cette assurance de l'impunité était telle que M. Louis Saillant, secrétaire de la F.S.M., ne jugeait même plus utile de prendre des mesures de « camouflage ». A la VIII^e Session du Conseil général de la F.S.M. qui se tint à Sofia (du 27 septembre au 3 octobre 1956), il s'exprimait ainsi aux sujets des organisations régionales de la F.S.M., dans un rapport qu'a précisément édité la S.F.E.P.S.I. :

« On peut classer parmi les éléments positifs de notre système d'organisation l'existence de ce que nous pourrions appeler les centres régionaux de travail de la F.S.M. Il s'agit de la C.A.T.L. à Mexico et de notre bureau de liaison des pays d'Asie, à Pékin.

« Le fait que ces moyens de travail existent ne veut pas dire qu'ils fonctionnent pleinement et que nous devons nous déclarer satisfaits. En partant de ce qui existe, nous pouvons perfectionner, améliorer, élargir, donc renforcer nos moyens d'action.

« Nous devrions réexaminer cela sur la base d'un plan d'ensemble de travail de décentralisation régionale... L'EXISTENCE DE NOS BUREAUX D'ÉDITION ET DE PUBLICATION A LONDRES, PARIS, Stockholm..., doit être considérée comme l'indication des moyens de travail étendus dont dispose la F.S.M. » (o.c. p. 58).

Ainsi, aux yeux du secrétaire général de la F.S.M., la *Société française d'édition et de publication syndicale internationale* (car c'est bien à elle qu'il fait allusion) n'est pas autre chose qu'un « bureau » de la F.S.M.

Vers l'entrée des communistes indonésiens dans le gouvernement

Du temps où la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la France exerçaient en Asie leur « domination coloniale », on leur reprochait de ne pas appliquer dans les pays soumis à leur autorité les principes démocratiques en pratique dans les territoires métropolitains. Aujourd'hui, la situation est renversée, et les gouvernants de ces pays devenus indépendants, s'ils se soucient peu d'établir chez eux les libertés démocratiques, se posent en champions de la démocratie au dehors. Ce qu'ils refusent à leurs peuples, devenus « indépendants », ils le réclament avec vigueur pour l'Algérie, le Togo, le Cameroun (mais pas tellement pour la Hongrie).

Ainsi se comporte la République indonésienne en la personne de son président Soekarno. A l'en croire, l'ordre doit être rétabli en Afrique, mais dans son propre pays sévit en permanence le désordre moral et politique, et les scandales et les rébellions militaires y éclatent périodiquement. Soekarno réclame le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le même temps où il envahit la République des Moluques du Sud qui avait été proclamée en avril 1950. Les peuples jadis coloniaux, dit-il, doivent entrer dans la voie du progrès, ce qui n'empêche pas l'Indonésie d'être le seul pays membre de l'O.N.U. à avoir réduit son budget de l'Education nationale pour 1955. Très exigeant pour les autres pays, en matière de démocratie, Soekarno l'est, chez lui, infiniment moins.

D'ailleurs, il est également bien accueilli lorsqu'il voyage en U.R.S.S. ou aux U.S.A., où son prestige est considérable et où l'on fait tout pour gagner son amitié. Soekarno appartient à cette catégorie d'hommes d'Etat redoutés qu'a révélés l'O.N.U. : comme Tito, Nasser, Nehru, il musèle son propre peuple et refuse à qui que ce soit le droit d'aller voir de près ce qui se passe chez lui; il n'accepte que les dollars et s'emploie à s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays.

La chasse aux dollars

Le président Soekarno s'est rendu en 1956 à Washington puis à Moscou. Les Russes, comme les Américains, lui ont donné de l'argent. Avant son voyage, il avait déjà reçu des dollars des U.S.A., mais il en a reçu par la suite beaucoup plus encore.

Au titre de la coopération technique, 11 millions de dollars étaient prévus pour 1956. Un programme établi pour deux ans prévoit en outre que l'Indonésie peut acheter pour 96 millions de dollars de marchandises américaines. Une nouvelle aide de 41 millions est attendue au titre de l'assistance technique; enfin, Washington a prêté 100 millions de dollars qui sont destinés à la construction d'une colossale usine de ciment à Java.

De Moscou non plus Soekarno n'est pas revenu les mains vides puisqu'il y a obtenu un crédit de 100 millions au titre de l'aide économique et technique et de la coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Ce crédit est remboursable, à un taux d'intérêt peu élevé (2,5 %), en douze annuités payables trois ans après l'octroi du crédit. Fort de l'expérience malheureuse réalisée par la Birmanie dans ses

rapports économiques avec les Soviétiques, Soekarno a pris ses précautions : l'Indonésie conserve le droit de refuser les crédits soviétiques ultérieurs si les résultats obtenus au cours des trois premières années ne correspondent pas aux termes de l'accord. En outre, des techniciens soviétiques iront contrôler les principaux chantiers de l'équipement industriel : mines de charbon du centre de Sumatra, mines de nickel de Towuti, fabrique d'asphalte de Butin, centrale électrique de Malili (Célèbes) et mines de Muara (Bornéo).

Le 16 septembre 1956, R. Abdulgani, ministre des Affaires étrangères, signait à Moscou une déclaration commune soviéto-indonésienne relative à la situation internationale et dans laquelle était soulignée l'identité de vue des deux parties contractantes sur des points précis comme la lutte contre le colonialisme, l'interdiction des armes thermo-nucléaires, le désarmement. Le contenu de cette déclaration provoqua à Jakarta, dès qu'il fut connu, le mécontentement de plusieurs partis membres de la coalition, à commencer par le grand parti musulman Masjumi. Ses dirigeants redoutaient un rapprochement trop poussé de l'Indonésie et de l'U.R.S.S. qui pourrait avoir pour conséquence une détérioration des rapports avec les U.S.A.; les journaux renouvelèrent aussitôt leurs attaques habituelles contre le ministre des Affaires étrangères, R. Abdulgani, accusé de concussion par tous ses adversaires.

La riposte du gouvernement à ce mouvement hostile, tant à sa politique qu'à la personne de son ministre des Affaires étrangères, fut aussi surprenante que peu démocratique : un décret proclama deux jours après le début de cette campagne de presse : « l'interdiction de critiquer le président, le vice-président ou les autres représentants officiels de l'Etat ». En cas d'infraction, ce décret prévoyait des peines atteignant un an de prison et 1.000 dollars d'amende. Il en fallait davantage pour museler l'opposition : le lendemain, 17 septembre, les journaux portaient à nouveau en guerre contre le gouvernement et son décret, sans souci des représailles.

La rébellion militaire

Depuis longtemps, l'ordre était loin de régner sur l'ensemble du territoire indonésien; la secte musulmane « Darul Islam » luttait depuis des années contre le gouvernement central de Djakarta lorsqu'éclata, le 22 décembre 1956, une nouvelle et sérieuse révolte.

Deux provinces de Sumatra, celle du Nord et celle du Sud, se soulevèrent tout d'abord. La rébellion avait pour chef le colonel Maludin Simbolon, né en 1916, instituteur de 1938 à 1943, date à laquelle il se rallia aux forces japonaises d'occupation qui lui donnèrent une formation militaire. A la fin de la guerre, le Japon vaincu, Simbolon qui faisait figure de grand chef militaire, fut nommé commandant du Sud de Sumatra, et, en 1950, commandant en chef du territoire militaire numéro 1, c'est-à-dire le nord et le centre de Sumatra. Il allait devenir le chef de l'insurrection dans le nord de l'île, le centre passant sous les ordres du lieutenant-colonel Ahmad Hussein, son subordonné.

Grâce à leurs richesses naturelles, ces deux régions comptent parmi les plus importantes de

l'Indonésie; à elles seules elles ont produit, en 1956, 37,5 % des exportations indonésiennes, se trouvant particulièrement riches en pétrole et en plantations d'hévéas. Les rebelles s'empressèrent donc d'annoncer que tous les bénéfices de l'économie et de la fiscalité régionale seraient consacrés au développement de Sumatra et non plus envoyés à Djakarta.

Sur le plan politique les rebelles proclamaient leur fidélité au président Soekarno, mais n'en réclamaient pas moins avec insistance le retour au pouvoir du vice-président Mohamed Hatta, démissionnaire le 1^{er} décembre 1956. Par ailleurs, ils exprimaient leur méfiance à l'égard du président du gouvernement Ali Sastroamidjojo. (Soekarno et Hatta, qui sont restés en Indonésie les hommes politiques du plus grand poids, furent, en 1945, à la tête du mouvement national-révolutionnaire qui proclama l'indépendance du pays.)

Dès qu'éclata l'insurrection, le 24 décembre, une délégation gouvernementale quitta Djakarta pour aller négocier avec les rebelles; le lendemain, Soekarno lança un appel au pays pour demander à chacun de rester fidèle au gouvernement central. Depuis longtemps tiraillée par des divisions internes, la coalition gouvernementale se trouvait désormais brisée.

Alors que Soekarno continuait, comme il l'avait déclaré, de rester fidèle au président Sastroamidjojo, et que les communistes, de leur côté, se hâtaient de condamner la rébellion et apportaient leur appui au gouvernement, le grand parti musulman « Masjumi », en revanche, se désolidarisait de la politique menée par le gouvernement auquel il participait cependant. En même temps éclatait un scandale financier qui compromettait le ministre des Affaires étrangères R. Abdulgani, dont le cas devait être transmis à la Cour suprême. Un communiqué du gouvernement indiquait qu'il n'y avait pas de motif à poursuite contre Abdulgani en ce qui concernait l'accusation de corruption, sur laquelle une commission spéciale avait enquêté en septembre 1956 (et dont on mettait en doute l'impartialité), mais qu'une nouvelle affaire était découverte, relative celle-là aux opérations de change.

La révolte déclenchée par le colonel Maludin Simbolon se termina dans un même climat de confusion que la tentative de coup d'Etat de l'ancien chef d'état-major de l'armée indonésienne, le colonel Zulkifli Lubis, en octobre 1956. Les rebelles furent incapables de remporter une victoire décisive, mais le gouvernement fut également incapable de les obliger à capituler. Tout le monde se retrouva autour d'une table de conférence : à la fin de janvier, le colonel Simbolon siégeait avec dix gardes du corps à une confé-

rence réunie à Palembang, capitale de Sumatra du Sud. Cette séance de négociation était présidée par le général Abdul Harris Nasution, chef d'état-major de l'armée indonésienne, qui avait déjà parlementé quelques jours plus tôt avec Simbolon.

Mais la fragilité militaire n'est pas, dans l'Etat indonésien, le seul élément incertain et instable. Il faut compter avec les partis politiques.

L'instabilité politique est générale

Aux dernières élections législatives, la répartition des sièges parmi les quatre principaux partis fut la suivante :

- Parti nationaliste (P.N.I.) : 57 mandats.
- Parti Masjumi : 57 mandats.
- Nahdatul Ulama (Parti orthodoxe musulman) : 45 mandats.
- Parti communiste : 39 mandats.

Le gouvernement constitué après les élections continua à être présidé par Ali Sastroamidjojo, leader du Parti nationaliste. Le gouvernement de coalition était composé, outre le Parti du président, des quatre partis musulmans : Masjumi, Nahdatul Ulama et deux partis musulmans mineurs, enfin du Parti des défenseurs de la proclamation de l'Indépendance, appuyé par les éléments de l'armée. Le Parti communiste, sans être représenté au gouvernement, lui accordait son appui parlementaire.

Les événements de décembre dernier, tant la rébellion de Sumatra que le scandale du ministre des Affaires étrangères, précipitèrent la dislocation de cette coalition gouvernementale. Le Parti des défenseurs de la proclamation de l'indépendance retira son représentant du gouvernement et, le 10 janvier, le Parti Masjumi décida à son tour de retirer ses cinq ministres. Enfin, deux autres partis : le « Chrétien Parkindo » et le « Catholique romain » déclarèrent à leur tour que le gouvernement, n'étant plus représentatif, devait démissionner.

Tel n'était pas l'avis de Sastroamidjojo, soutenu fermement par le président de la République Soekarno. Deux moyens furent mis en œuvre pour prolonger la vie du gouvernement. D'une part, Soekarno annonça, le 17 janvier, la formation d'un Conseil consultatif, qu'il présiderait lui-même; ce Conseil devait superviser l'activité du gouvernement qui deviendrait désormais plus subordonné à lui qu'au Parlement. A cette entorse à la démocratie parlementaire devait s'ajouter une autre menace : l'éventuelle participation des communistes au gouvernement. Privé des voix du Parti Masjumi, de celles des Chrétiens et des Catholiques, le gouvernement de Sastroamidjojo ne pouvait dès lors obtenir une majorité au Parlement sans l'appoint des voix communistes...

La tactique du Parti communiste indonésien reste totalement dépendante de la politique prescrite aux partis communistes étrangers par le XX^e Congrès de Moscou : soutien de la politique extérieure des gouvernements susceptibles de représenter une force à la fois neutraliste et « anti-impérialiste » (ce qui est précisément le cas de Sastroamidjojo), action tendant à la formation d'un Front national permettant aux communistes d'accéder au pouvoir et de préparer ainsi le « passage pacifique au socialisme » dont Khrouchtchev a tant parlé au XX^e Congrès de Moscou.

Le P.C. indonésien dispose de plus de 500.000 membres inscrits; leurs connaissances idéologiques laissent certainement à désirer, mais ils rendent le Parti communiste numériquement

Un Institut de physique nucléaire à Tachkent

Est & Ouest signalait, dans son numéro du 1^{er} au 15 juillet 1956, l'existence d'importants gisements d'uranium en Ouzbékistan. Il n'est donc par surprenant qu'un institut de physique nucléaire soit en construction à Tachkent comme l'a annoncé la *Pravda Vostoka* du 1^{er} août.

Cet institut doit devenir le centre d'une cité de savants. Il est dirigé par le professeur Oubaïa Arifon et le docteur Sadyk Azimov.

Des recherches atomiques très poussées sont en cours dans toute l'Asie centrale. En Ouzbékistan comme dans les républiques voisines, de nombreux spécialistes sont au travail. La fondation de l'institut de Tachkent traduit la confiance qu'inspirent au gouvernement soviétique les chercheurs d'Asie centrale.

plus fort et mieux organisé que tous les autres partis politiques indonésiens ; il contrôle la *Sobsi*, qui est l'organisation syndicale la plus puissante du pays, avec ses 2.600.000 adhérents, et enfin les mouvements satellites de masses : *Jeunesses Populaires d'Indonésie*, *Gerwani* (Organisation féminine), *Partisans de la Paix*, organisations affiliées toutes trois aux centrales mondiales respectives.

La nouvelle session parlementaire s'est ouverte le 21 janvier 1957 par un discours de Sastroamidjojo qui dénonçait la rébellion du colonel Simbolon comme « contraire à la Constitution et menaçant la sécurité du pays et du peuple » ; elle signifiait en même temps une reprise du débat sur le maintien ou la chute du gouvernement. Premier résultat défavorable à Sastroamidjojo : le Parti chrétien Parkindo décidait, le 15 février de retirer ses deux ministres, ce qui allait avoir pour conséquence un rétrécissement de l'assise parlementaire du gouvernement et une obligation, pour lui, de rechercher de manière plus urgente encore l'appui des communistes.

Les communistes au gouvernement ?

Lors de la formation du gouvernement de Sastroamidjojo, le président de la République, docteur Soekarno, avait déjà souhaité l'entrée des communistes au gouvernement, mais sa proposition n'avait pas été retenue par suite de l'opposition des partis musulmans. L'impasse où le gouvernement vient d'arriver a donné l'occasion à Soekarno de reprendre son projet avec plus de vigueur que la première fois.

Au cours de février, il fit connaître son programme de réforme politique des institutions indonésiennes. Dans un discours retentissant, prononcé le 20 février, il se livra à la critique des mœurs parlementaires de son pays, rejetant la responsabilité sur le parlementarisme occidental et déclarant sa conviction que ce système ne convient pas à l'Indonésie. Son nouveau plan consiste en la création de deux organes, chargés de diriger le pays : un cabinet, où seraient représentés tous les grands partis politiques, y compris les communistes, et un Conseil national, organe représentatif des couches différentes de la société indonésienne.

La publication de ce plan fut accompagnée d'une diatribe violente contre l'« opposition » qui, de l'avis de Soekarno, est nuisible au pays et qu'il veut remplacer par « la discussion fraternelle au sein des nouveaux organismes dirigeants ». En fait, l'objectif de Soekarno est très clair : pour mettre en échec les partis musulmans, il veut pouvoir former un gouvernement sans tenir compte de la règle parlementaire de la majorité et superposer au Parlement un cabinet qui en serait l'image en miniature et où les communistes pourraient contrebalancer l'influence des partis musulmans.

Inutile de dire que les communistes, dès les premières nouvelles de cette « réforme », avant même ce discours de Soekarno, approuvèrent avec enthousiasme. Le Plenum du Comité central, réuni le 18 février, se rallia immédiatement aux propositions que Soekarno avait esquissées quelques jours auparavant. D.N. Aidit, secrétaire général du Comité central du P.C. indonésien, déclara au nom du Parti que « la proposition du président Soekarno pour la création d'un Conseil était précisément ce que le peuple indonésien désirait et que la participation des communistes au Cabinet ne signifierait nullement un danger pour le pays, mais qu'elle serait accueillie avec joie par la grande partie du peuple indonésien ».

La plupart des partis politiques se déclarent hostiles à l'entrée des communistes dans le gouvernement. Certains chefs politiques invoquent le danger de la guerre civile, d'autres interprètent le plan de Soekarno comme une étape dans la voie du totalitarisme. Un leader musulman a même déclaré que Soekarno avait trouvé l'idée de sa réforme gouvernementale dans les écrits de Mao Tsé-toung !

Si Soekarno réussissait à introduire les communistes dans ce Cabinet, on verrait appliquer pour la première fois la directive donnée par le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. aux communistes étrangers : former des « fronts » et entrer dans le gouvernement pour préparer « le passage pacifique vers l'instauration de la démocratie populaire ». L'importance de ce succès serait d'autant plus grande qu'il s'agit d'un pays numériquement très fort (82 millions d'habitants), riche en matières premières, sur lequel on doit compter à la fois sur les plans militaire et diplomatique dans la politique en Asie du Sud-Est.

BIBLIOGRAPHIE

Pierre Naville : *L'INTELLECTUEL COMMUNISTE (A propos de Jean-Paul Sartre)*. Librairie Marcel Rivière. Paris, 11-1956, 64 pages, 200 francs.

Naville poursuit avec Sartre une longue querelle dont le marxisme est la cause, parfois le prétexte. Cette fois, c'est la situation des intellectuels communistes qui forme le fond du débat. On peut rester sceptique devant certaines affirmations :

« *Le fait est* — écrit Naville avec assurance — *que le marxisme est en train de préparer un de ses plus prodigieux bonds en avant...* » (p. 7). Rien n'est moins évident, et Naville serait sans doute fort en peine pour justifier pareille affirmation.

On trouve toutefois dans cette brochure une solide critique de l'intelligentsia soviétique. « *La conscience critique* — écrit Naville — *s'aliène dans la satisfaction béate de l'esprit reconnu par le pouvoir, du philosophe conseiller de tyran, du bouffon admis à plaisanter en présence du Roi* » (p. 13). Mais il a beau jeu également d'ironiser sur les mésaventures dialectiques de Sartre et de dénoncer sa philosophie de la réussite, qui justifie dans une certaine mesure le stalinisme, en le présentant comme une étape nécessaire. Ici, Naville remet les choses à leur place : « *Il ne suffit pas de dire, comme Sartre, que le XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. marque un progrès au delà de la période stalinienne... Le XX^e Congrès de l'U.R.S.S. n'est pas un au-delà chronologique; il suffit, pour s'en assurer, de lire le rapport secret de Khrouchtchev, qui est de bout en bout une révision (encore contingente) du stalinisme — c'est-à-dire une CRITIQUE DES RÉUSSITES DE STALINE. Staline avait RÉUSSI à assassiner tous ses adversaires. Mais avant que Khrouchtchev expose une partie de ces assassinats ce n'étaient pour ses défenseurs que de justes nécessités, et les victimes vouées à l'échec étaient ipso facto des traîtres, d'après la logique que nous connaissons* » (p. 54).

A noter que cette logique demeure en vigueur en U.R.S.S.

R. V.

Chronologie du monde communiste

Février 1957

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

1. MOSCOU : Les dirigeants russes et tchèques (Khrouchtchev, Novotny) condamnent les partisans du « communisme national » et déclarent qu'en intervenant en Hongrie l'U.R.S.S. « a rempli son devoir international ».
1. PRAGUE : Le Comité exécutif de la F.S.M., siégeant depuis le 29 janvier, a fixé aux 4-14 octobre 1957, à Leipzig, le 4^e Congrès de la F.S.M. et décidé « de faire de la semaine du 4 au 7 avril une semaine d'action et de solidarité envers les travailleurs et le peuple d'Algérie pour la cessation des hostilités et la reconnaissance du droit du peuple algérien à disposer de lui-même ».
2. VARSOVIE : Fin des conversations commencées le 27 février entre délégations du P.C.F. (E. Fajon, R. Guyot, G. Ansart, F. Dupuy) et du P.O.U.P. (G. Morawski, E. Gierak, N. Naszkowski, J. Czesak). Déclaration commune : « Les deux délégations attachent une grande importance à la critique, par le P.C. de l'Union soviétique, des fautes commises en rapport avec le culte de la personnalité, et elles soulignent la nécessité de veiller au respect des règles léninistes dans la vie du Parti et dans sa démocratie intérieure. Elles condamnent toute entreprise qui tendrait à partir de cette critique juste pour remettre en cause les principes fondamentaux de la lutte des classes et l'indispensable unité des rangs du Parti. La critique fraternelle et amicale basée sur ces principes peut aider efficacement les partis communistes et ouvriers dans leur lutte pour le socialisme. Dans leur activité ainsi que dans leurs rapports mutuels, les partis communistes et ouvriers doivent être vigilants à l'égard de toute tendance révisionniste... et mener une lutte acharnée contre l'influence de l'idéologie réactionnaire dans la conscience d'une partie des masses travailleuses, en particulier contre le chauvinisme, le nationalisme, l'antisémitisme et l'antisoviétisme. »
2. VIENNE : Le Secrétariat du Conseil Mondial de la Paix, qui avait son siège à Vienne, est dissous par ordre du gouvernement autrichien, parce que « son activité est contraire à la volonté déclarée de l'Autriche d'entretenir des relations paisibles avec tous les pays ».
2. Une délégation de la C.G.T. rencontre à Berlin, du 2 au 6, des représentants du F.D.G.B. et à Budapest ceux de la Fédération des Syndicats hongrois.
8. Le Comité central de la Ligue des Communistes de Yougoslavie propose au C.C. du P.C.F. d'organiser, courant mars ou avril, la rencontre des délégations des deux partis.
9. Lettre du P.C.F. au Congrès du P.C. américain (L'Huma., 9-2-57) : « Après les événements qu'a provoqués le capitalisme international ces mois derniers... l'impératif pour tout parti communiste réside dans la clarification et l'approfondissement des principes de l'internationalisme prolétarien, dans la mise en échec des désagrégateurs du mouvement ouvrier et socialiste, dans l'enrichissement des méthodes de la lutte de classe, dans le renforcement de la solidarité internationale du prolétariat autour de l'Union soviétique et du Parti communiste de l'Union soviétique... Nous comprenons le trouble auquel vous avez dû faire face en corrélation avec les événements de Hongrie... Nous avons la ferme espoir que les communistes des Etats-Unis pourront éviter les embûches qu'ils peuvent rencontrer sur le chemin de la lutte révolutionnaire et ne s'écarteront pas des principes fondamentaux du marxisme-léninisme qui ont fait leurs preuves en Union soviétique et en Chine en particulier. »
14. Au Comité central (14 et 15), du P.C.F., Raymond Guyot rend compte de la rencontre des délégations du P.C.F. avec le P.C. tchécoslovaque et le P.O.U.P., des relations du P.C.F. avec d'autres partis communistes et ouvriers, et définit la conception des communistes français en matière d'organisation internationale : « L'Internationale communiste et le Bureau d'information ont joué un grand rôle dans le développement des partis ouvriers de type nouveau, dans le combat contre le social-démocratie, etc. Mais ces formes de direction ont fait leur temps... Il faut découvrir d'autres formes. Nous les voyons sous nos yeux qui s'élaborent, et notre Parti y prend une part active... Quelles que soient les formes adoptées pour les rapports entre partis, il demeure décisif pour les communistes d'agir dans une même direction fondamentale et d'unir les forces en lutte pour le socialisme autour d'un seul centre, l'Union soviétique, le Parti communiste de l'Union soviétique... Nous sommes décidés à développer sur une plus grande échelle encore les rapports et accords bilatéraux. Cependant, nous nous rendons compte que cela, à la longue, ne pourra pas suffire. » Le P.C.F. propose le 20 mars pour la rencontre entre sa délégation et celle de la Ligue des Communistes yougoslaves.
15. Lettre de la F.S.M. (Louis Saillant) à la C.I.S.L. (Oldenbroeck) pour proposer l'action commune des deux organisations dans l'affaire algérienne.
15. Moscou : Conversations (du 15 au 20) entre délégations du P.C. bulgare et du P.C. soviétique. Déclaration commune (Khrouchtchev, Jivkov) : « La tâche principale de tous les partis qui luttent pour le socialisme est de renforcer leur unité, de multiplier entre eux les contacts pour réaliser l'unité d'action du mouvement ouvrier international. » Déclaration de Khrouchtchev à la réception à l'ambassade bulgare (18) : « L'adversaire essaie de nous diviser idéologiquement. Je crois que tous les partis communistes le comprennent; s'il y en a qui ne le comprennent pas encore, il faut s'en expliquer avec eux franchement... Nous condamnons certaines des erreurs de Staline. Nous l'avons fait devant notre peuple alors que personne ne nous obligeait à le faire... Mais nous n'oublions pas que Staline est un homme avec qui nous avons travaillé... Sous sa direction, nous avons construit un grand pays socialiste, battu le fascisme... Ce Staline-là, qui a été dévoué corps et âme à la cause de la classe ouvrière, à la cause du léninisme, nous ne l'abandonnons pas à nos ennemis... » Déclaration du même à la réception au Kremlin (19) : « Cette unité, c'est notre force. Nous la consoliderons encore. Nous consoliderons aussi notre union avec le vaillant Parti communiste français, avec le Parti communiste italien, avec tous les partis communistes... »
17. ROME : Déclaration du P.C.I. sur les entretiens de Longo et Spano avec le C.C. du P.C.U.S.
18. ROME : L'Unita préconise les rapports bilatéraux entre partis communistes.
19. Moscou : La presse soviétique publie un rapport d'Enver Hodja sur la situation internationale et l'attitude des dirigeants yougoslaves.

U.R.S.S.

1. Moscou : Note soviétique sur le désarmement.
5. Moscou : 6^e session du Soviet suprême. Discours de Pervoukhine, Zverev, Chepilov.
6. Moscou : Kousnetzov propose une réunion des ministres des Affaires étrangères sur le désarmement. — Le gouvernement soviétique fait savoir à la Suède que Raoul Wallenberg, le diplomate suédois qui avait sauvé la vie d'un très grand nombre de juifs en Hongrie et qui fut arrêté et déporté par les Russes le 17 janvier 1945, était mort à la Loubianka le 17 juillet 1947. Abakoumov serait responsable de cette mort.

8. MOSCOU : Deux attachés navals de l'ambassade américaine sont expulsés de l'U.R.S.S.
11. PARIS : Signature d'un accord commercial entre l'U.R.S.S. et la France.
11. MOSCOU : Ratification par le Soviet suprême d'un décret rétablissant les anciennes républiques autonomes de Kabardo-Balkarie et des Tchetchènes-Ingouches et la région autonome des Tcherkesses-Karatchaïs et créant une région autonome des Kalmouks.
13. MOSCOU : Réunion (13 au 15) du C.C. du P.C.U.S. Rapport de Khrouchtchev au C.C. sur la direction de l'industrie et de l'éducation économique dans le sens de la décentralisation. M. Gromyko remplace Chepilov aux Affaires étrangères, Chepilov devient secrétaire du C.C. du P.C.U.S.
15. Conversations à Moscou (du 15 au 20), entre délégations des partis et des gouvernements bulgare et soviétique (voir *Mouvement communiste international et Bulgarie*).
19. Déclaration de Khrouchtchev au Kremlin : « *Notre politique est la politique du gouvernement soviétique. Gromyko dira ce que Chepilov a dit devant le Soviet suprême. Ce dernier a très bien exprimé notre position. Il a indiqué le chemin que nous allons suivre.* »

POLOGNE

1. OCHAB, ministre de l'Agriculture : « *Trop de coopératives (agricoles) ont été dissoutes... Les causes de la dissolution, à la fin de l'année dernière, de nombreuses coopératives saines... furent, dans une grande mesure, la faiblesse et le manque de décision de militants qui n'ont pas su s'opposer à la pression des éléments hostiles et des perturbateurs.* »
2. VARSOVIE : Fin des entretiens entre P.C.F. et P.O.U.P., déclaration commune (voir *Mouvement communiste international*).
5. VARSOVIE : Conférence nationale, organisée par le Ministère du Travail sur le problème de l'emploi. Les licenciements effectués par suite de la « débureaucratization » ont touché, jusqu'en janvier 1957, 40.000 personnes (30.000 fonctionnaires et 10.000 employés d'institutions sociales), 35.000 autres personnes seront licenciées avant la fin de 1957.
8. Reprise des relations diplomatiques de la Pologne avec le Japon à la suite de l'accord sur la fin des hostilités signé à New-York par les représentants des deux pays.
11. VARSOVIE : La Banque nationale polonaise décide de dévaluer le zloty par rapport aux monnaies occidentales et du dinar.
18. Communiqué de l'Office central de statistiques sur l'exécution du plan en 1956. (Depuis octobre 1956, le nombre des coopératives agricoles a diminué de 75 %.)
20. Réunion de la Diète. Election du président : Czeslaw Wycech (Parti paysan unifié), et des deux vice-présidents : Z. Kliszko (P.O.U.P. = P.C.) et G. Jodlowski (Groupement démocratique). La présidence du Conseil d'Etat, confiée à Alexandre Zawadzki, titulaire de ce poste depuis 1952. Sur les quinze membres du Conseil d'Etat, huit sont communistes : G. Albrecht, L. Gomulka, L. Kruczkowski, O. Lange, I. Loga-Sowinski, A. Musial, R. Nowak, A. Zawadzki ; quatre membres du Parti paysan unifié, deux du Groupement démocratique et un indépendant, l'écrivain catholique Georges Zawiewski.
26. J. Cyrankiewicz, premier ministre, présente à la Diète le nouveau gouvernement (dont font partie : Zénon Nowak, vice-président du Conseil, P. Jaroszewicz, A. Rapacki, E. Ochab, M. Rybicki, etc.). Discours de Cyrankiewicz à la Diète : très modéré à l'égard de Moscou, agressif envers les pays d'Occident.
27. Débat tumultueux à la Diète ; plusieurs députés s'élèvent contre la présence au gouvernement de Z. Nowak, chef de file des « staliniens ». Huit députés s'abstiennent de voter pour le nouveau gouvernement.

— Manifestation des étudiants de Cracovie contre la présence de Z. Nowak au gouvernement.

— Matwin, rédacteur en chef de *Trybuna Ludu*, depuis octobre 1956, démis de ses fonctions, est remplacé par L. Kasman qui avait occupé ce poste du temps de Staline.

HONGRIE

1. D'après *Nepakarat*, l'étude du russe n'est choisie que par un petit nombre d'écoliers depuis qu'elle n'est plus obligatoire. Par contre, ceux qui choisissent les langues occidentales sont si nombreux que les livres manquent.
4. Une jeune fille de vingt ans, Elisabeth Manyi, a été pendue en raison du rôle qu'elle a joué dans l'émeute.
— D'après les autorités de Budapest, les événements d'octobre-novembre ont fait 30.000 morts.
5. *Radio-Budapest* annonce l'exclusion du Parti communiste d'Imre Nagy, Geza Losonczy, Mathias Rakosi, Ernő Gerő, etc.
7. Réouverture de l'Université de Budapest, fermée le 23 octobre.
8. Début du premier procès public relatif à l'insurrection.
9. Mort au Portugal de Nicolas Horthy, ancien régent de Hongrie.
— 90.000 travailleurs ont été congédiés des usines et administrations d'Etat.
13. Déclaration de Karoly Kiss, secrétaire du Parti communiste : « *Les simples gens sont de plus en plus d'avis aujourd'hui que Imre Nagy devrait être traduit en justice pour le grave préjudice qu'il a causé.* »
— D'après *Radio-Budapest*, des tracts seraient distribués clandestinement à Budapest, annonçant la reprise de la lutte pour mars.
15. D'après *Nepszabadsag*, Tömöskeing (petite ville à 30 km de Szeged) serait toujours aux mains des « contre-révolutionnaires ».
20. Au premier procès de l'insurrection à Budapest, une accusée déclare regretter avoir achevé un blessé, membre de l'A.V.O.
— Le gouvernement annonce la formation d'une garde ouvrière (sur le modèle de la milice tchécoslovaque) pour défendre la paix intérieure contre les contre-révolutionnaires.
22. L'Assemblée générale de l'O.N.U. décide, par 60 voix contre 0 de ne prendre aucune décision concernant la représentation de l'actuel gouvernement hongrois.
23. D'après *Népszabadsag*, sur 3.354 coopératives agricoles existant en octobre 1956, 2.455 ont été dissoutes.
— La Yougoslavie a accueilli 18.178 réfugiés hongrois.
26. Réunion, les 26 et 27, du Comité central provisoire du Parti ouvrier socialiste (= P.C. hongrois).
COMITÉ ADMINISTRATIF. - *Le Presidium* : Antal Apro, Bela Bizku, Lajos Feher, Janos Kadar, Gyula Kallai, Karoly Kiss, Gyoergy Marosan, Ferenc Muenich, Sando Ronai, Miklos Somogyi. - *Secrétariat* : J. Kadar, président du C.C., Jence Fook, K. Kiss, G. Kallai, G. Marosan. - *Commission centrale de contrôle politique* : G. Asztalos (ouvrier métallurgiste), K. Maroti (employé des transports), V. Moez (aide-tailleur), F. Mezval (ouvrier tanneur), S. Peteri (ouvrier textile).
— Remaniement ministériel : F. Muennich devient premier vice-président du Conseil.
— Des arrestations massives ont été annoncées le 2 (400), le 4 (23), le 7 (132), le 9 (75), le 12 (14), le 14 (45), le 23 (26).

BULGARIE

1. Septième session ordinaire du Sobranié. Adoption des décisions du C.C. du P.C.B. sur le regroupement de plusieurs ministères. Jivkov, premier secrétaire du Parti, est déchargé de ses fonctions

de ministre du Commerce extérieur, V. Tchervenkov, vice-président du Conseil, prend aussi le ministère de l'Education populaire et de la Culture.

11. Quatrième Congrès du Front de la Patrie. Discours d'ouverture de Tchervenkov. 1.086 délégués représentant 2.916.555 adhérents.

— Le nouveau Conseil élu (183 membres) comprend tout le Bureau politique du P.C.B. Parmi les membres de l'exécutif figure un seul membre de l'ancienne opposition, l'agrarier Assène Pavlov.

15. Moscou : Conversations, du 15 au 20, entre délégués des partis communistes et des gouvernements de Bulgarie et de l'U.R.S.S. Déclaration commune des partis (voir *Mouvement communiste international*) et des gouvernements (Boulganine et Joukov) : le réarmement de l'Allemagne occidentale fait peser un danger sur la paix mondiale. L'U.R.S.S. et la Bulgarie soutiendront l'aspiration des peuples du Proche-Orient à l'indépendance; elles apporteront leur appui au gouvernement ouvrier et paysan de Hongrie. Les signataires expriment leur volonté d'améliorer leurs relations amicales avec la Yougoslavie.

ROUMANIE

3. Elections législatives en Roumanie. Les listes uniques obtiennent 99,15 % des suffrages.

ALLEMAGNE ORIENTALE

2. BERLIN : Conversations entre délégués de la C.G.T. et de la F.D.G.B.

ALBANIE

19. Moscou : La presse soviétique publie un rapport d'Enver Hodja sur la situation internationale et l'attitude des dirigeants yougoslaves.

YOUGOSLAVIE

1. BELGRADE : Ajournement *sine die* du voyage de Tito à Washington.
— VII^e session plénière du Comité central de la Ligue des communistes yougoslaves. Le VII^e Congrès de l'Union se réunira en novembre à Ljubljana. Examen de problèmes concernant les rapports de l'Union avec d'autres partis communistes.
8. Le Comité central de la Ligue des communistes de Yougoslavie propose au C.C. du P.C.F. d'organiser courant mars ou avril la rencontre des délégués des deux partis.
15. BELGRADE : Article de *Borba* sur les relations soviéto-yougoslaves.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE

8. BONN : Remise au chancelier Adenauer d'un message de Boulganine.
22. Le P.C. allemand, dissous en août 1956, a déposé une plainte auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme au Conseil de l'Europe, à Strasbourg.
28. Réponse d'Adenauer au message de Boulganine.

FRANCE

2. VARSOVIE : Fin des conversations de la délégation du P.C.F. avec le P.O.U.P. (voir *Mouvement communiste international*).
2. MONTREUIL : Journées nationales (2 et 3) sur le travail du Parti parmi les femmes. Rapport de Marcel Servin (*Humanité*, 4-2-57). Discours de J. Duclos (*Humanité*, 5-2-57).
- 2-4. BERLIN : Conversations entre une délégation de la C.G.T. et une délégation de la F.D.G.B.
5. BUDAPEST : Une délégation de la C.G.T. rend visite, les 5 et 6, aux syndicats hongrois.
14. L'exclusion de Cl. Roy du Parti est réclamée par sa cellule.

15. IVRY : Réunion du C.C. du P.C.F. Rapports de Waldeck-Rochet (les projets européens, lutte pour l'indépendance nationale et la paix [*Humanité* du 15-2-57]), R. Guyot (relations du P.C.F. avec les différents partis communistes [*Humanité* du 16-2-57]) (voir *Mouv. com. inter.*). Discours de Thorez (*Humanité*, 18-2-57). Réhabilitation de Charles Tillon (rétabli dans tous ses droits). Le P.C.F. propose la date du 20 mars pour la rencontre entre sa délégation et celle de la Ligue des communistes yougoslaves. Une commission de l'Histoire du P.C.F. va fonctionner sous la direction de François Billoux.

19. Moscou : A la réception donnée au Kremlin en l'honneur de la délégation bulgare, Khrouchtchev met en relief la valeur du P.C. français (cf. *Mouvement communiste international*).

25. Début de la semaine de propagande et de lutte du P.C.F. pour la paix en Algérie.

26. PARIS : Saisie de l'*Humanité*. Interdiction de la réunion du P.C. au Vel' d'Hiv'.

27. Communiqué du P.C. marocain réclamant le départ des troupes françaises du Maroc et le rattachement de la Mauritanie au Maroc.

27. André Ruiz est démis de ses fonctions au Conseil Economique pour « manque d'assiduité ».

ITALIE

6. VENISE : 32^e Congrès du Parti socialiste italien (du 6 au 10).

17. ROME : Déclaration de la direction du P.C.I. sur les entretiens de Longo et Spano avec le Comité central du P.C. soviétique.

Le P.C.I. va envoyer en U.R.S.S. une délégation d'étude.

18. ROME : L'*Unita* préconise le développement des rapports bilatéraux entre les P.C.

— ROME : Déclaration du P.C.I. après les travaux du Congrès du P.S.I. :

« La direction du P.C.I. condamne certaines tendances à considérer que l'affaiblissement de la collaboration politique entre socialistes et communistes, l'incitation aux divergences entre les deux partis de la classe ouvrière et les concessions discriminatoires au communisme seraient une sorte de garantie démocratique qui devrait être accentuée pour aboutir à l'unification socialiste... Elle renouvelle à tout le parti l'appel à l'infatigable action pour l'unité de la classe ouvrière et avant tout pour une fraternelle collaboration avec les camarades socialistes. »

ESPAGNE

11. Déclaration du Parti communiste espagnol (en exil) sur la crise de la dictature franquiste. Le P.C.E. propose un gouvernement de transition composé d'éléments libéraux de diverses nuances.

FINLANDE

2. Moscou : Signature par Boulganine et Fagelhorn d'une déclaration commune finno-soviétique.

INDONÉSIE

22. DJAKARTA : Soekarno annonce la constitution d'un gouvernement groupant tous les partis, y compris les communistes. Interview du secrétaire général du P.C. indonésien Aidit à l'*Humanité*.

ÉTATS-UNIS

1. L'écrivain Howard Fast se désolidarise du P.C., déclare le *New York Times*.
- 9-12. 16^e Congrès du P.C. américain. Lettre du Comité central du P.C.F. au P.C.E.U. (voir *Mouv. com. int.*).
12. Plainte soviétique à l'O.N.U. au sujet des menaces américaines contre la paix.